

Anhang

- A** Kategoriensystem zur Einschätzung der Reflexionsbreite
- B** Kategoriensystem zur Einschätzung der Reflexionstiefe
- C** Themenmatrixen Prä und Post (Reflexionsbreite und –tiefe)
- D** Codebuch
- E** Planungsdokumentation der Forschungswerkstatt
- F** Reflexionstypen Zu- und Abwanderungen im Vergleich
- G** Reflexionstypen im Prä-Post-Vergleich
- H** Veränderungen Reflexionsbreite Prä-Post (Kategoriendimensionen)
- I** Textfallvignetten aller Forschungswerkstätten Prä und Post

Anhang A: Kategoriensystem zur Einschätzung der Reflexionsbreite

Liste der thematischen Hauptkategorien und Definition von Sub- und Subsubkategorien

Hauptkategorien	Leitfrage	Subkategorien	Subsubkategorien	Definition	Ankerbeispiele aus dem Material
Akteur der Handlung	Wer wird in der Geschichte als AKTIV handelnd dargestellt?	Kind	Störendes Kind	Das Kind wird als aktiv handelnd dargestellt.	<ul style="list-style-type: none"> Sarah bemerkt dies und wendet sich an die Lehrkraft.
		Lehrperson	Lehrperson	Die Lehrperson wird als aktiv handelnd dargestellt.	<ul style="list-style-type: none"> Lehrerin muss dringend intervenieren Lehrerin nimmt sich der Sache an.
			Lehrperson (introspektiv)	Der Autor/die Autorin wird in der Rolle der Lehrkraft aktiv handelnd dargestellt.	<ul style="list-style-type: none"> Zunächst würde <i>ich</i> versuchen Muss <i>ich</i> zunächst eine Ahnung davon haben <i>Ich</i> würde beobachten
		Unbestimmter Akteur	Unbestimmter Akteur	Es gibt keinen konkreten Akteur.	<ul style="list-style-type: none"> Man sollte Sarah auf keinen Fall ausschließen Ein Gespräch mit Sarah wird gesucht
		Lerngruppe	Lerngruppe	Die Lerngruppe wird als aktiv handelnd dargestellt.	<ul style="list-style-type: none"> Die Mitschüler möchten gerne in der Gruppenarbeit produktiv sein und eine Leistung erbringen
Ursache	Wer oder Was wird als Ursache für die Störung beschrieben?	Kind	Emotionale Beweggründe	Beschreibt alle vom Kind wahrgenommenen emotionalen Beweggründe als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> in der Klasse unwohl fühlt fühlt sie sich vor allem unzugehörig und unbeachtet muss [...] reagiert werden [...] auf Probleme im Elternhaus. Sarah nimmt in der Klasse die Rolle der Außenseiterin ein, fühlte sich stigmatisiert und ausgeschlossen
			Motivationale Beweggründe	Beschreibt alle motivationalen Beweggründe als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> Sarah scheint unmotiviert zu sein Langeweile
			Beeinträchtigungen aufgrund der Wahrnehmung	Beschreibt Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> . Hierunter fallen Einschränkungen beim Sehen, Hören und Fühlen.	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es Hör- oder Sehbeeinträchtigungen Liegt es [die Störung] bspw. an einer Wahrnehmungsstörung Es liegt an anderen Problemen (wie z.B. Sehschwäche etc).

		Beeinträchtigungen aufgrund der körperlichen und motorischen Entwicklung	Beschreibt Beeinträchtigungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> . Hierunter fallen körperliche Behinderungen, Bewegungsstörungen oder schwere körperliche Erkrankungen.	<ul style="list-style-type: none"> • Auf eine körperliche [...] Beeinträchtigung
		Beeinträchtigung aufgrund des Lernens	Beschreibt Beeinträchtigungen beim Lernen als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> . Hierunter fallen Lernstörungen und Lernbehinderungen, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenschwäche und Entwicklungsstörungen bei schulischen Fertigkeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann möglicherweise daran liegen, dass Sarah an einer Art Konzentrationschwäche leidet • LRS • ADHS • handelt es sich möglicherweise um eine Lernschwäche • Hat Sarah insgesamt Probleme[...], da hier die Konzentration [...] etc. fehlen?
		Beeinträchtigung aufgrund der emotionalen und sozialen Entwicklung	Beschreibt Beeinträchtigungen hinsichtlich der emotionalen und sozialen Entwicklung als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> . Hierunter fallen Probleme im Bereich Verhalten sowie hinsichtlich der Entwicklung selbstregulativer und sozialer Fähigkeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Daraus lässt sich schließen, dass Sarahs soziale Kompetenzen noch nicht ausreichend ausgeprägt sind. Sie kann sich nicht in die Gruppe einbringen[...], weil sie anscheinend nicht weiß, wie man sich in sozialen Kontexten verhält. • [sie] konnte [...] nicht die nötigen Kompetenzen (zum Beispiel Sozialkompetenzen) ausbilden
		Beeinträchtigung durch Autismus	Beschreibt Beeinträchtigungen durch Autismus als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> .	<ul style="list-style-type: none"> • Sarah durch eine Behinderung, wie beispielsweise Autismus benachteiligt ist
		Beeinträchtigung durch die geistige Entwicklung	Beschreibt Beeinträchtigungen durch die geistige Entwicklung als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> .	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Form der geistigen Einschränkung
		Beeinträchtigungen im Allgemeinen	Beschreibt alle allgemeinen Beeinträchtigungen als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da diese das <u>Kind beeinträchtigen</u> .	<ul style="list-style-type: none"> • Er/Sie diagnostiziert eventuell vorhandene Beeinträchtigungen • Sarah könnte ein Kind sein, das Förderbedarf hat
		Unspezifische Beweggründe	Beschreibt alle unspezifischen Beweggründe als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Sarah sprechen, warum sie stört und probieren, den Grund zu eliminieren.

(Lern-) Barrieren	Barrieren aufgrund des Arbeitsmaterials	Beschreibt alle Barrieren im Material als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da hierdurch das <u>Kind beeinträchtigt wird</u> . Hierunter fällt die Abwesenheit des Materials, ein ungeeignetes Anforderungs- und Aufgabenniveau sowie eine Nicht-Zugänglichkeit.	<ul style="list-style-type: none"> • der Stoff zu schwer für sie ist • vielleicht sind die Aufgaben so gestellt, dass Sarah sie nicht versteht • sie die an sie gestellte Aufgabe nicht bewältigen kann • wenn das Problem das Verständnis des Materials ist • Überforderung • die Unterrichtsmaterialien [sind] nicht auf alle Bedürfnisse und Leistungsniveaus [...] angepasst
	Barrieren aufgrund der Sozialform	Beschreibt alle Barrieren in der Sozialform als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da hierdurch das <u>Kind beeinträchtigt wird</u> . Hierunter fällt die fehlende Zugänglichkeit zur Sozialform.	<ul style="list-style-type: none"> • falls nur in der Gruppenarbeit inhaltliche Probleme [...], evtl. Probleme mit sozialen Arbeitsformen • Ihr fällt schwer, in Kleingruppen zu arbeiten und zu lernen.
	Barrieren aufgrund der Sprache	Beschreibt alle Barrieren hinsichtlich der Sprache als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da hierdurch das <u>Kind beeinträchtigt wird</u> . Hierunter fallen Kommunikationsprobleme aufgrund mangelnder gemeinsamer Sprache bzw. Sprachkompetenz.	<ul style="list-style-type: none"> • Deutsch als Zweitsprache • Sprachlich (Sarah beherrscht die Unterrichtssprache nicht ausreichend)
	Barrieren aufgrund der Arbeitsatmosphäre	Beschreibt alle Barrieren in der Arbeitsatmosphäre als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da hierdurch das <u>Kind beeinträchtigt wird</u> .	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke im Klassenraum
	Barrieren aufgrund der organisationalen Struktur	Beschreibt organisationale Strukturen als Barriere, die als Ursache für das störende Verhalten des Kindes anzusehen sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Vielleicht kann sie sich nicht gut konzentrieren, weil es die <u>letzten beiden Schulstd.</u> waren?
	Barrieren aufgrund des Klassenklimas	Beschreibt das Klassenklima und damit zwischenmenschliche Beziehungen als Barriere, wodurch das <u>Kind beeinträchtigt wird</u> . Verantwortungstragende für das herrschende Klassenklima werden nicht benannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Es könnten folgende Barrieren sein: Klassenklima ist lernhinderlich • Gestörte Beziehung zwischen Sarah und ihren MitschülerInnen kann Sarah in ihrem Arbeitsverhalten bestärken.
	Barrieren aufgrund fehlender Lernstrategien	Beschreibt alle Barrieren aufgrund fehlender Lernstrategien als Ursachen für das störende Verhalten des Kindes, da hierdurch das <u>Kind beeinträchtigt wird</u> . Hierunter fallen das Fehlen geeigneter Methoden sowie nicht vorhandene Handlungspläne, die den Lernenden dabei helfen sollen, eine Lernanfor-	<ul style="list-style-type: none"> • Offensichtlich fehlt es ihr an Methoden, die grundlegend für die Informationsbeschaffung und -bearbeitung sind. • Sarah hat möglicherweise noch sehr wenig Erfahrung mit den ihr zur Verfügung gestellten Medien (Internet, Lexikon, ...).

				derung zu bewältigen.	<ul style="list-style-type: none"> Sarah ist noch sehr unsicher in der selbständigen Arbeit. Sie beherrscht wenige/keine Methoden, um ihre Arbeiten selbständig zu strukturieren und durchzuführen.
			Barrieren im Allgemeinen	Beschreibt alle allgemeinen Barrieren als Ursache für das störende Verhalten des Kindes, da hierdurch das <u>Kind beeinträchtigt wird.</u>	<ul style="list-style-type: none"> Prüft die Anforderungen auf eventuell vorhandene Barrieren
		Lehrperson	Unzureichender wertschätzender Umgang	Beschreibt einen nicht (ausreichend) wertschätzenden Umgang der Lehrperson mit dem Kind als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> Nach mehreren Gruppenarbeitsphasen stört sie deutlich weniger, was auch daran liegen könnte, dass die Lehrkraft sie bei der Bearbeitung besonders beachtet und alles Positive lobt
			Unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Beschreibt die unzureichende Passung der Lerngelegenheit für das Kind als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> Lehrer muss differenziertere Aufgaben stellen, so dass Sarah gemäß ihren Fähigkeiten einen Beitrag zum Gesamtprodukt erbringen kann
			Unzureichende Ursachenanalyse	Beschreibt die unzureichende Ursachenanalyse bezüglich des Verhaltens des Kindes als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> Die Gründe für Sarahs Unproduktivität können vielfältig sein, jedoch scheint die Lehrerin diese nicht zu kennen und auch nicht ergründen zu wollen, da sich die Situation anscheinend trotz mehrfacher Beschwerden der Schülerinnen und Schüler nicht verändert hat
		Lerngruppe	Unkundiges Verhalten	Beschreibt das unkundige Verhalten seitens der Lerngruppe als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> Die Mitschüler/innen von Sarah scheinen nicht sehr geschult im Umgang mit Mitschüler/innen mit Förderbedarf. Durch die Reaktion der anderen Gruppenmitglieder wird Sarahs Unproduktivität sicher noch gesteigert und damit auch die Störung der Gruppe.
			Ablehnendes Verhalten	Beschreibt das ablehnende Verhalten seitens der Lerngruppe als Ursache für das störende Verhalten des Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> Die Mitschüler/innen sprechen nicht mit Sarah und versuchen auch nicht, eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der es Sarah und allen anderen ermöglicht wird, zusammen zu arbeiten. Die Ablehnung der MitSuS führt in diesem Fall zu einem Teufelskreis bei Sarah
		Intention der Handlung	Welche Intentionen lassen sich aus den beschriebenen Aktivitäten für den weiteren	Intentionen für das Kind	Ursachenanalyse

	Verlauf der Geschichte rekonstruieren?				<ul style="list-style-type: none"> • Spricht dann Sarah auf ihre Probleme an 	
		Verhaltens- und Einstellungsänderung	Die Maßnahme zielt darauf ab, das Verhalten oder die Einstellung des Kindes zu verändern.		<ul style="list-style-type: none"> • keine Störung • Erkenntnis beim Kind • verbessert sich dadurch Ihr Sozialverhalten in der Gruppe • Sarah klar machen, dass sie mit ihrem Verhalten die anderen stört 	
		Soziale Teilhabe am Unterrichts- und Klassengeschehen	Die Maßnahme zielt darauf ab, das Kind wieder am Unterrichtsgeschehen aktiv partizipieren zu lassen und in die Klasse zu integrieren.		<ul style="list-style-type: none"> • wichtigen Teil zum Gruppenprozess beitragen kann • Akzeptanz des Kindes bei den Mitschülern • Anschluss findet 	
		Kompetenzerweiterung und Leistungsorientierung	Die Maßnahme zielt darauf ab, das Kind beim Kompetenzausbau zu unterstützen und die Erbringung von Leistung zu fokussieren.		<ul style="list-style-type: none"> • Langfristig Ihre Kompetenzen erweitern • Anforderungen erfüllen kann • <u>Nur</u> sie liest das, und geht mit einem Wissen in die Gruppe, um mit zu reden und zu arbeiten. 	
		Unspezifisch	Die Maßnahme zielt darauf ab, eine unspezifische Veränderung der Situation für das Kind herbeizuführen.		<ul style="list-style-type: none"> • Mit [...] Sarah versuchen eine Lösung zu finden, die besonders Sarah entgegenkommt 	
	Intentionen für die Gruppe	Analyse des Lernsettings	Die Maßnahme zielt darauf ab, das Lernsetting oder die Lernsituation der Gruppe genauer zu analysieren.		<ul style="list-style-type: none"> • Der allererste Schritt ist selbstverständlich eine <i>Diagnose der Situation</i> • Anscheinend liegt das Problem in der Gruppenarbeit. Daher gilt es zu klären, wo das Problem liegt. 	
		Verhaltens- oder Einstellungsänderung	Die Maßnahme zielt darauf ab, das Verhalten oder die Einstellung der Gruppe zu verändern.		<ul style="list-style-type: none"> • Gleichzeitig empfinde ich es auch als notwendig, den SuS zu sagen, dass ich eine Hilfe ihrerseits für Sarah ebenfalls begrüßen würde, da sie Teil der Gruppe ist 	
		Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität in Lerngruppen	Die Maßnahme zielt darauf ab, die Gruppe für das Verhalten des störenden Kindes zu sensibilisieren.		<ul style="list-style-type: none"> • Das Bewusstsein bei Schülerinnen und Schülern schaffen, dass jeder Schwächen hat und dass sie Sarah auch helfen können. • Die Lehrerin macht der Klasse deutlich, dass es ganz normal sei, dass einige Schüler Aufgaben besser und andere schlechter können. • Die Mitschüler werden sensibilisiert und auch aufgefordert, ihre Stärken und Schwächen einzuschätzen. 	
	Handlungsopti-	Welche Aktivitäten der/des aktiv Han-	Lehrperson	Aufgabenstellung anpassen	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, die Art und den Umfang der Aufgabenstellung anzupassen bzw. zu verändern.	<ul style="list-style-type: none"> • „Extra“ Auftrag • Arbeitsbereiche, die zu Ihrem Leistungsvermögen passen

onen	delnden werden beschrieben, um die ‚Störung‘ in den Griff zu bekommen?			<ul style="list-style-type: none"> • Wichtige Aufgabe geben • Kleinere/leichter zu erreichende Aufgaben • erhält zunächst eine Einzelaufgabe
		Gespräche führen	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, ein Gespräch zu führen.	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelgespräch mit Sarah • Beim Gespräch darf Sarah eine Freundin aus der Klasse mitnehmen • Kollegen • Klassengespräch • Rücksprache mit Ihren Kolleginnen und Kollegen • Gespräch mit den Eltern
		Unterstützung organisieren	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, andere Personen miteinzubeziehen oder in besonderer Weise selbst tätig zu werden, um das Kind zu unterstützen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft • Hilfskraft mit einzubeziehen • Besuch der Ergotherapeutin • Eltern • muss die Lehrkraft anfänglich als Unterstützung vorhanden sein • SchülermentorIn • Arzt/Psychologe
		Lehr- und Lernform anpassen	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, die Lehr- und Lernformen anzupassen, sodass eine Veränderung hinsichtlich der bisherigen Arbeitsform (Gruppenarbeit) erfolgt.	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit • Rollenspiel • Feste Arbeitsgruppen • Krisen- /Problemkreis etabliert
		Umstrukturierung des Lernsettings (Zeit, Raum, Organisation)	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, die Strukturen des Lernsettings (Zeit, Raum, Organisation) zu verändern.	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle Schülerinnen und Schüler eine klare Struktur im Klassenraum entwickeln und einführen • Feste Strukturen etablieren und alle miteinander arbeiten
		Individuelle Bezugsnorm einführen	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, den Leistungsdruck zu nehmen und anderweitige Bezugsnormen zu berücksichtigen.	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme von (vergleichendem) Leistungsdruck • Es können für Sarah eigene und vor allem erreichbare Ziele vereinbart werden
		Veränderung der Gruppenzusammensetzung	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, die Gruppenzusammensetzung zu verändern.	<ul style="list-style-type: none"> • Desweiteren könnte in der Gruppenzusammensetzung darauf geachtet werden, dass Sarah mit Kindern in eine Gruppe kommt, mit denen sie sich besser versteht
		Beobachtung der Arbeitsphase	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, das Unterrichtssetting zu beobachten, um adäquate Handlungsentscheidungen zu fällen.	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenarbeitsphase beobachten • Hierfür muss die Lehrkraft vor allem das Arbeitsverhalten von Sarah beobachten

		Sanktionierung des Verhaltens	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, das störende Verhalten des Kindes in jedweder Weise zu sanktionieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist allzu wahrscheinlich, dass Sarah zunächst von der Lehrerin ermahnt wird.
		Hilfsmittel zur Aufgabenbewältigung bereitstellen	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, Hilfsmittel (zusätzliche Materialien, anders aufbereitete Materialien) zur Bewältigung der bestehenden Aufgabenstellung bereitzustellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrkraft sollte idealerweise Hilfsmittel zur Verfügung stellen [...]. Alternative Texte und Materialien anhand derer ihr ein meth. Vorgehen vorgeschlagen werden, wären hilfreich. • Hilfsmaterialien wie ein Leitfaden an dem sie sich orientieren kann, um der Aufgabe entgegenzutreten
		Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, ein (lernförderliches) Gruppenklima durch Ermutigung, Reflexion, Lob oder Anerkennung zu unterstützen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zudem sollte die Lehrkraft den Teamgeist der Klasse unterstützen • Auch Reflexionen der Gruppenprozesse (angeleitet) [...] können das Lernen des Gruppenprozesses selbst stärken • Eine ständige Ermutigung Sarahs bzw. der Gruppe [...] können sich positiv auf die Haltung auswirken
		Durchführung diagnostischer Verfahren	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, diagnostische Testverfahren beim störenden Kind durchzuführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Möglichkeit ist, dass die Lehrkraft durch [...] Lern-diagnostik auf Sarahs Defizit aufmerksam wird
		Vermittlung von Lernstrategien	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die darauf abzielen, geeignete Methoden sowie Handlungspläne, die den Lernenden dabei helfen sollen, eine Lernanforderung zu bewältigen, zu vermitteln.	<ul style="list-style-type: none"> • [Es] bedarf es einer aufmerksamen Lehrkraft, die Sarah genauere Anweisungen geben kann und ihr alternative Arbeitsmethoden aufzeigt. • Erarbeitungsmethode
		Sonstige Maßnahmen	Umfasst alle Maßnahmen der Lehrperson, die keiner der anderen Maßnahmen zuzuordnen ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Alles Positive lobt • Stärken und Schwächen versuchen auszugleichen • Überlegen, wie es weitergeht, ggf. Schulwechsel • Einsicht in ein Fördergutachten • eine klasseninterne Lösung zu finden
		Kein Ergreifen von Maßnahmen	Die Lehrperson ergreift keine Maßnahmen, um der Störung zu begegnen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrkraft [geht] <u>nicht</u> auf Beschwerden der Mitschüler*innen ein und auch <u>nicht</u> auf Sarahs Probleme und Bedürfnisse.
	Kind	Selbstverantwortliche Organisation von Unterstützungssystemen	Umfasst alle Maßnahmen, bei denen das Kind selbstverantwortlich für die Organisation von Unterstützungssystemen benannt wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarah: Schul(form)wechsel, Nachhilfe

		Selbstbestimmtes Lernen	Umfasst alle Maßnahmen, bei denen dem Kind Möglichkeiten zum selbstbestimmten Lernen eingeräumt werden, die es eigenverantwortlich nutzen kann.	<ul style="list-style-type: none"> • Dafür wären auch Freiräume günstig, in den sie sich zurückziehen kann, wenn sie erkennt, dass sie in einer bestimmten Situation nicht zurechtkommt. • Sodass Sarah, wenn sie nicht mehr weiter weiß, sich diese [Hilfsmittel] selbstständig zur Hilfe nehmen kann
	Eltern	Beschwerde der Eltern über Klassensituation	Umfasst alle Maßnahmen seitens der Eltern, die eine Beschwerde über das störende Kind bei der Lehrperson umfassen.	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem sich [...] deren Eltern und Sarahs Eltern über diese Problematik beschweren
		Durchführung diagnostischer Verfahren	Umfasst alle Maßnahmen der Eltern, die darauf abzielen, diagnostische Testverfahren beim störenden Kind durchzuführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern können sie testen lassen
	SonderpädagogIn	Durchführung diagnostischer Verfahren	Umfasst alle Maßnahmen der SonderpädagogIn, die darauf abzielen, diagnostische Testverfahren beim störenden Kind durchzuführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sonderpädagogen um Hilfe bitten. Durch eine fachgerechte Diagnose kann eventuell auch herausgefunden werden, wie man Sarah helfen kann (hat sie Probleme beim Lernen oder Soziales? Ist sie ein I-Kind oder nicht?)
		Unterstützung im Arbeitsprozess	Umfasst alle Maßnahmen der/des SonderpädagogIn, die darauf abzielen, das Lernen des Kindes im Gruppenarbeitsprozess zu unterstützen bzw. zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> • würde ihr im optimalen Fall ein/e Sonderpädagoge/-in in den Hauptfächern zur Seite gestellt werden, der oder die sie individuell fördern kann und auf ihre spezifischen Probleme eingehen kann. • So kann der Sonderpädagoge sich um Sarah im Unterricht kümmern, ohne sie dabei aber zu isolieren.
		Gespräch	Umfasst alle Maßnahmen der/des SonderpädagogIn, die darauf abzielen, mit verschiedenen Personen aus dem Umfeld des Kindes ein Gespräch zu führen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Gespräch durch die SonderpädagogIn mit den Eltern sehe ich als erforderlich an
		Konzeption adäquater Aufgaben und Lernziele	Umfasst alle Maßnahmen der/des SonderpädagogIn, die darauf abzielen, für das Kind angepasste Aufgaben und Lernziele zu konzipieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Man könnte über eine SonderpädagogIn neue Lernziele für Sarah entwickeln • Sonderpädagogen müssten für sie Aufgaben und Material konzipieren
		Lehr- und Lernform anpassen	Umfasst alle Maßnahmen der/des SonderpädagogIn, die darauf abzielen, die Lehr- und Lernformen anzupassen, sodass eine Veränderung hinsichtlich der bisherigen Arbeitsform (Gruppenarbeit) erfolgt.	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit

		Schul- und Lernbegleitung	Unterstützung im Arbeitsprozess	Umfasst alle Maßnahmen der Schul- und Lernbegleitung, die darauf abzielen, das Lernen des Kindes im Gruppenarbeitsprozess zu unterstützen bzw. zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> Sarah bekommt für die Gruppenarbeitsphasen einen Helfen, zB Schulbegleiter, der sie anleitet sich selbst zu organisieren, um am Gruppenprozess teilnehmen zu können.
		Lerngruppe	Ausgrenzung des störenden Kindes	Umfasst alle Maßnahmen der Lerngruppe, die darauf abzielen, dass störende Kind auszugrenzen.	<ul style="list-style-type: none"> Ebenso ist es auch möglich, dass sie dann von ihren Mitschüler/innen gemobbt wird Möglicherweise führt dies hin zu einer sozialen Isolation [von Sarah].
			Beschwerde über das störende Kind	Umfasst alle Maßnahmen der Lerngruppe, die eine Beschwerde über das störende Kind bei Lehrperson oder Eltern umfasst.	<ul style="list-style-type: none"> Ihre Mitschüler beschweren sich bei der Lehrkraft darüber
			Unterstützung im Arbeitsprozess	Umfasst alle Maßnahmen der Lerngruppe, die darauf abzielen, das Lernen des Kindes im Gruppenarbeitsprozess zu unterstützen bzw. zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> Es könnten Helferstrukturen eingeführt werden, sodass SchülerInnen den anderen SchülerInnen Hilfe bei der Bewältigung von Aufgaben leisten, dafür von der Gruppe entlastet werden.
Ergebnis der Handlung	Welches Ergebnis wird durch die beschriebene Aktivität erreicht?	Fokus auf Ergebnis für das Kind	Perspektivenwechsel	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität sind kognitive und emotionale Prozesse, die eine differenzierte Wahrnehmung beim Kind hervorrufen.	<ul style="list-style-type: none"> Lernt, wie eine passende Antwort für Sie als auch für andere aussieht
			Lernerfolg	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist ein verbesserter Zugang zum Lerngegenstand oder ein Lernerfolg bzw. Lernzuwachs beim Kind.	<ul style="list-style-type: none"> Lernt sich besser zu konzentrieren Lernen nach Hilfe zu fragen Diese [ihre Stärken] bringt sie nun gezielt ein
			Reorganisation des Arbeitsprozesses	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist eine Reorganisation des Lernarrangements in Hinblick auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> Ihr eine wichtige Aufgabe geben, beispielsweise Ruhe- oder Zeitwächter. Sarah den Klassenkameraden/innen transparent machen kann, was sie braucht/sich wünscht, damit die Gruppenarbeit gut funktioniert Letzten Endes bekommt Sarah einen Kooperationsparten, der sie an Verhaltensregeln erinnert
			Eingliederung in Gruppen- und Arbeitsprozesse	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist eine Eingliederung des Kindes in die schulischen Gruppen- und Arbeitsprozesse.	<ul style="list-style-type: none"> Letztendlich kann Sarah so in die Gruppenarbeit integriert werden so kann sich das Blatt wenden und Sarah wieder voll in die Klassengemeinschaft integriert werden
			Umgestaltung des Arbeitsplatzes	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes zur Verbesserung des Lernarrangements in Hinblick auf das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> Sie erhält eine Leselampe und ein Spezialpult, so dass sie die Aufgaben besser erkennen kann. Die Lehrerin druckt Aufgabenstellungen größer aus. In dem Fall könnte es Konsequenzen für Fragen der

				Raumgestaltung (ablenkende Momente im Klassenraum vorhanden) haben
	Emotionale Belastung	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist die emotionale Belastung des Kindes aufgrund der Unterrichts- und Klassensituation.		<ul style="list-style-type: none"> Das könnte Auswirkungen auf Sarahs Stellung in der Klasse [...] und Auswirkungen auf ihr Selbstbild (negativer Art). so dass Sarah negative Erfahrungen sammelt und im schlimmsten Fall die Schule negativ konnotiert
	Arbeitsverweigerung	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist die Arbeitsverweigerung beim Kind.		<ul style="list-style-type: none"> Sarah [...] geht über zur Leistungsverweigerung,
	Ausschluss	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist der Ausschluss des Kindes.		<ul style="list-style-type: none"> Die Lehrkraft [geht] [...] <u>nicht</u> auf Sarahs Probleme und Bedürfnisse [ein]. Dies führt dazu, dass [...] Sarah in eine Exklusionsverkettung gerät.
	Schulische Leistungsbeeinträchtigung	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist die schulische Leistungsbeeinträchtigung des Kindes.		<ul style="list-style-type: none"> Sarah stagniert vollkommen und geht über zur Leistungsverweigerung, welches Konsequenzen (wie Elterngespräch, <u>schlechte Noten</u>) zur Folge haben kann.
	Stärkung Selbstwert	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist eine Stärkung des Selbstwerts beim Kind.		<ul style="list-style-type: none"> Dann wird [...] Sarahs Selbstbewusstsein/Wirksamkeit stärkt! Durch die zusätzliche Verantwortung, die Sarah übernimmt, fühlt sie sich geschätzt und ernstgenommen.
	Fokus auf Ergebnis für die Gruppe	Perspektivenwechsel	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität sind kognitive und emotionale Prozesse, die eine differenzierte Wahrnehmung bei der Gruppe hervorrufen.	<ul style="list-style-type: none"> Lernen die Gruppenmitglieder, was andere bei einer Antwort/Präsentation nicht verstehen könnten Ziel ist ein angenehmes Miteinander aller
Lernerfolg für die gesamte Lerngruppe		Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist ein verbesserter Zugang zum Lerngegenstand oder ein Lernerfolg bzw. Lernzuwachs bei allen Schülerinnen und Schülern der Klasse.	<ul style="list-style-type: none"> Alle Schüler einen Zugang finden Tragfähig, verbesserte Lernsituation 	
Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses		Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist eine Reorganisation des Lernarrangements in Hinblick auf die Lerngruppe.	<ul style="list-style-type: none"> Eventuell häufig Gruppenarbeit mit weniger Leuten, so dass wirklich jeder etwas machen muss für alle Schülerinnen und Schüler eine klare Struktur im Klassenraum entwickeln und einführen (Blaues Regal, Ruhezone, et cetera) 	
Separierung		Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist die Separierung des störenden Kindes, um die Störung im Arbeitsprozess der Gruppe zu unterbinden.	<ul style="list-style-type: none"> Sarah wird aus dem Gruppenprozess ausgeschlossen, damit die restlichen SuS gut arbeiten können. Andernfalls versuche ich für Sarah eine Einzellösung zu entwerfen, um die Gruppe zu entlasten und Sarah vor eventuellem Sozialstress zu bewahren. 	

			Schulische Leistungsbeeinträchtigung	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist die schulische Leistungsbeeinträchtigung der Gruppe.	<ul style="list-style-type: none"> • Sodass sie andere Mitschüler ständig beim Arbeiten ablenkt und evt. Andere Mitschüler mit sich zieht. 	
	Fokus auf Ergebnis seitens der Lehrperson		Perspektivenwechsel	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität sind kognitive und emotionale Prozesse, die eine differenzierte Wahrnehmung bei der Lehrperson hervorrufen.	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem sich [...] Sarahs Mitschüler [...] über diese Problematik beschwerten, sieht die Lehrerin ein, dass sie etwas ändern muss, um die Gruppenarbeit produktiver zu gestalten 	
			Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen für das störende Kind.	Das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist der Beschluss jedweder Maßnahmen zur Förderung des störenden Kindes.	<ul style="list-style-type: none"> • Beschließt [...] spezielle Fördermaßnahmen • Es müssen Fortbildungsmaßnahmen kreiert werden 	
	Keine Fokussierung eines Ergebnisses			Hinsichtlich der beschriebenen Aktivität wird kein Ergebnis benannt.		
Umsetzung von Inklusion	Wer wird in der Geschichte als verantwortungstragend zur Umsetzung von inklusivem Lernen und Lehren benannt?	Alle Beteiligten (Lehrperson, Lerngruppe, Kind)	Heterogenität als Normalität	Umfasst alle theoretischen Konzepte und Vorstellungen, die die Verschiedenheit von Lernenden als normal herausstellt und ein Bewusstsein für Differenz in Lern- und Lehrsettings herbeiführt.	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle das gleiche Tempo bei der Aufgabenverteilung • Jede/r bestimmte Fähigkeiten besitzt • Inklusion heißt, alle zusammen • Schülerinnen und Schüler sensibilisieren, dass jeder Schüler und jede Schülerin verschieden ist • Lehrerin macht deutlich, dass es ganz normal sei, dass einige Schüler Aufgaben besser und andere schlechter können. 	
			Lehrperson	Individualisierung	Umfasst alle Vorstellungen und theoretischen Konzepte, in denen die Lehrperson die Lernvoraussetzungen und/oder Interessen <i>einzelner</i> Schülerinnen und Schüler als Ausgangspunkt nimmt, um individuelle Lernangebote zu schaffen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabe, die ihren kognitiven Fähigkeiten entspricht • Gruppenaufgaben so zu stellen, dass sich unterschiedlichen Mitglieder auf unterschiedliche Art einbringen können • Ihr leichte Aufgaben zu geben, die sie bewältigen kann. • Aufgaben innerhalb einer Gruppe aufteilen, so dass Sarah einen Teil bekommt, den sie bearbeiten kann
				Differenzierung	Umfasst alle Vorstellungen und theoretischen Konzepte, in denen die Lehrperson die Lernvoraussetzungen und/oder Interessen <i>merkmalsbezogener Gruppen</i> berücksichtigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Speziellen Fördergruppen besser mitzuarbeiten • Stichwort: Differenzierung

		unspezifisch	Umfasst alle Vorstellungen, in denen die Lehrperson die Verantwortung für inklusives Lehren und Lernen trägt, ohne dass dabei konkrete Maßnahmen genannt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lehrer kann Sarah helfen [...] an dem Problem [zu] arbeiten und dann versuchen, sie zu fördern und ihr zu helfen.
	Lerngruppe	Eingliederung des Kindes und Anschluss an die Lerngruppe	Umfasst alle Vorstellungen und theoretischen Konzepte, in denen die Lerngruppe Verantwortung für das inklusive Lernen des Kindes trägt.	<ul style="list-style-type: none"> • Den Schülerinnen und Schülern zu sagen, dass ich eine Hilfe ihrerseits für Sarah ebenfalls begrüßen würde, da sie Teil der Gruppe und der Klasse ist • Sarah durch das erfolgreiche Zusammenarbeiten mit den anderen Schülerinnen und Schülern wieder den Anschluss findet und die Anforderungen erfüllen kann • Klasse, Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu helfen • Die MitschülerInnen können dazu angeregt werden, Sarah zu helfen
	Kind	Selbstverantwortliche Eingliederung und Anschluss an die Lerngruppe	Umfasst alle Vorstellungen und theoretischen Konzepte, in denen das Kind eigene Verantwortung für das inklusive Lernen trägt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarah lernt, ihre Lücken zu erkennen und sich Hilfe zu holen • Sarah könnte [...] sich dadurch aktiv in das Gruppengeschehen und den Arbeitsprozess einbringen. [...] Sarah gegebenenfalls wichtige Aspekte in die Arbeit einbringen kann.
	Sonderpädagogin	Eingliederung des Kindes	Umfasst alle Vorstellungen und theoretischen Konzepte, in denen der/die SonderpädagogIn Verantwortung für das inklusive Lernen des Kindes trägt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sonderpädagogen um Hilfe bitten. Durch eine fachgerechte Diagnose kann eventuell auch herausgefunden werden, wie man Sarah helfen kann. • Ihr würde im optimalen Fall ein/e Sonderpädagoge/-in in den Hauptfächern zur Seite gestellt werden, der oder die sie individuell fördern kann und auf ihre spezifischen Probleme eingehen kann.
	Schul- und Lernbegleitung	Eingliederung des Kindes	Umfasst alle Vorstellungen und theoretischen Konzepte, in denen der/die Schul- und Lernbegleitung Verantwortung für das inklusive Lernen des Kindes trägt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarah bekommt für die Gruppenarbeitsphasen einen Helfen, zB Schulbegleiter, der sie anleitet sich selbst zu organisieren, um am Gruppenprozess teilnehmen zu können.
	Keine Thematisierung der Umsetzung		Die Umsetzung von inklusivem Lehren und Lernen wird nicht thematisiert.	

		Exklusion	Exklusion des störenden Kindes	Die Umsetzung von inklusivem Lehren und Lernen findet nicht statt, da das Kind durch den/die Handelnde/n exkludiert wird.	<ul style="list-style-type: none"> die Mitschüler wollen schon bald überhaupt nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sarah wird auch in den Pausen gemieden und wird schon bald zum Außenseiter. Sarah wird aus dem Gruppenprozess ausgeschlossen.
--	--	------------------	--------------------------------	---	--

Anhang B: Kategoriensystem zur Einschätzung der Reflexionstiefe

(nach Leonhard, Tobias; Nagel, Norbert; Rihm, Thomas, Strittmatter-Haubold, Veronika; Wengert-Richter, Petra (2010): Zur Entwicklung von Reflexionskompetenz bei Lehramtsstudierenden. In: Gehrman, Axel; Hericks, Uwe; Lüders, Manfred (Hrsg.): Bildungsstandards und Kompetenzmodelle. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 111-127.)

Hinsichtlich verwendeter Literatur: Beibehaltung der Stufen; Veränderungen in den gewählten Termini zu den Reflexionsstufen; Hinzunahme von Ankerbeispielen; Beschreibung der Kategorien

Stufe	Bezug zu Hatton/Smith (1995)	Situationswahrnehmung	Beschreibung der Kategorien	Ankerbeispiel	Darstellung der Handlungsoptionen	Beschreibung der Kategorien	Ankerbeispiel
0	Descriptive writing	Schlichte Beschreibung* der Situation	Die Situationswahrnehmung ist beschreibend. Die Situationswahrnehmung gründet sich auf der Wiedergabe des Falls.	Diese Unproduktivität entsteht dadurch, dass Sarah Informationen schlecht beschaffen und bewältigen kann.	Benennung einer Handlungsoption	Eine Handlungsoption wird ohne Begründung genannt.	Sarah bekommt innerhalb der Gruppe einen „Extra“-Auftrag. Sie beschafft zu einer Frage das Material und beantwortet mit der Gruppe. Ein Gespräch mit Sarah wird gesucht.
1		Situationsbeschreibung* oder Wertung**, in der eine eigene Annahme zur Situation genannt oder Fragen zur Situation gestellt	Die Situationswahrnehmung ist beschreibend und/oder wertend und wird mit einer impliziten Annahme (hinsichtlich inklusiven Lehren und Lernens) zur Situation oder mit bis zu drei Fragen zur Situationswahrnehmung verknüpft.	Bei einem Gespräch kommt heraus, dass (1) Sarah selbst unglücklich über ihre Probleme in der Gruppe ist und sich von Mitschülern unverstanden fühlt. Da Sarah mitbekommt, dass keiner sie in ihrer Gruppe haben möchte, (1) stört sie noch extremer Gruppenarbeiten und verweigert sich komplett.	Beschreibung einer Handlungsoption mit möglichen Alternativen	Es werden mehrere Handlungsoptionen genannt, ohne diese zu begründen. Hierunter fallen auch die Aufzählungen von zwei oder mehr Handlungsoptionen ohne die Nennung von Begründungen.	Weiterhin kann man Sarah unterschiedliche Methoden der Informationsbeschaffung vorstellen und sie ausprobieren lassen. -Gespräch mit Sarah - Danach Gespräch mit Eltern => Resultat des Gesprächs mit Sarah beurteilen - Eltern fragen, ob dies auch in ihrem Hause eine Problemsituation darstellt

		werden		Sind die Fragen klar gestellt? Wird Sarah in den Arbeitsprozess der Gruppe eingebunden? Sind die Aufgaben klar formuliert und verteilt?			
2	Descriptive reflection	Situationsdeutung***, in der zwei oder mehr Annahmen zur Situation genannt und einfach miteinander verknüpft oder eine begründete Annahme genannt wird	Die Situationswahrnehmung ist deutend und wird mit zwei oder mehr einfach miteinander verknüpften Annahmen (hinsichtlich inklusiven Lehren und Lernens) oder einer begründeten Annahme zur Situation oder mit mehr als drei Fragen zur Situationswahrnehmung verbunden.	Sarah befindet sich in einem Teufelskreis. Durch das vermehrte Stören steigert sich die Abneigung ihrer MitschülerInnen, was wiederum zu noch auffälligerem Verhalten führt. Dadurch (1) verliert Sarah immer mehr den Anschluss an die Lerngruppe und kann immer weniger produktiv mitarbeiten. (2) Die Lehrkraft scheint bisher keine zielführenden Maßnahmen zur Eindämmung der Störung ergriffen zu haben. Ist Sarah wirklich unproduktiv? Stört sie die Gruppenphase <u>immer</u> ? Bei welchen Phasen, unter welchen Umständen besonders? Liegt das Problem in jeder Zusammensetzung der Gruppe? → auch in einer kooperativen leistungsstarken Gruppe Sind 2er oder 3er, 4er... Gruppenarbeiten besser? Warum fällt es Sarah schwer? Kognitive Überforderung? Wie kann man ihr helfen? Unterstützungsmaßnahmen?	Beschreibung und Begründung von Handlungsoptionen auf der Basis impliziter Annahmen bzw. subjektiver Handlungsnormen	Die Handlungsoptionen werden auf Basis impliziter Annahmen (Bezug zu inklusivem Lehren und Lernens; Barrieren; Beeinträchtigungen) begründet.	Bestätigen sich die Kritiken, würde ich versuchen, durch gezielte Tipps/ Unterstützungen Sarah bei der Aufgabenbewältigung zu unterstützen und ggf zu nächst kleinere/leichtere zu erreichende Aufgaben zu verteilen. Dann könnte ein (?) zum Thema Informationsbeschaffung helfen (der auch für alle -> ich möchte nicht, dass Sarah zum „Sonderfall“ gemacht wird). Er- und Bearbeitungstechniken könnte man noch wiederholen und schauen, wo Sarahs größte Schwächen liegen. Feste Arbeitsgruppe und Entnahme von Leistungsdruck aus dem Umfeld der Klasse, so dass sich feste Strukturen etablieren und alle miteinander arbeiten.
3		Situationsdeutung***,	Die Situationswahrnehmung wird be-	Sarah hat Lernschwierigkeiten. (1) Sie fühlt sich entweder über- oder unter-	Beschreibung und	Die Handlungsoptionen werden auf Basis	Für all das ist es essentiell, eine eingehende Diagnostik vorher zu betreiben. Hier gilt:

	<p>in der zwei oder mehr Annahmen zur Situation begründet miteinander verknüpft werden</p>	<p>gründet. Die Wahrnehmung ist deutend und wird mit zwei oder mehr begründeten Annahmen (hinsichtlich inklusiven Lehren und Lernens) zur Situation verbunden.</p>	<p>fordert, kann sich daher nicht für die ihr gestellte Aufgabe begeistern und lenkt stattdessen ihre MitSuS ab. (2) Die Gruppen fühlen sich durch Sarahs Verhalten gestört und schließen sie daher (anscheinend sogar im Vorhinein schon) aus. Ob Sarah bei den Aufgabenstellungen auf (3) sprachliche, strukturelle oder kognitive Barrieren trifft, oder aber ob sie sich aufgrund sozialkompetenter Mängel nicht in einen Gruppenprozess integrieren kann, ist bis hierhin nicht auszumachen.</p>	<p>Begründung von Handlungsoptionen auf der Basis expliziter Annahmen, aktive Distanzierung wird deutlich</p>	<p>expliziter Annahmen (Bezug zu inklusivem Lehren und Lernens; Barrieren; Beeinträchtigungen) begründet und eine aktive Distanzierung wird deutlich.</p>	<p>Austausch mit anderen Lehrer/innen, Sozial-/Sonderpädagoginnen kann helfen. Schließlich ist es auch wichtig, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Sarah den Klassenkameraden/innen transparent machen kann, was sie braucht/sich wünscht, damit die Gruppenarbeit gut funktioniert.</p> <p>Vielleicht wäre es hilfreich, wenn sie noch einmal genaue Verhaltensregeln in Gruppenarbeiten nahegelegt bekommt, an denen sie sich orientieren kann. Zusätzlich wären zunächst einzelne Teilaufgaben zu Beginn für Sarah einfach zu bewältigen, sodass sie nach und nach auf einem Erfolgserlebnis aufbauen kann. Denkbar wäre auch, dass sich eine Sonderpädagogin das Verhalten von Sarah genauer anschaut und ggf. einen sonderpäd. Förderbedarf feststellt und geeignete Hilfsmaßnahmen einleitet.</p>
4	<p>Situationsdeutung*** mit begründeten Annahmen zur Situation, in die der Kontext für die komplexe Einschätzung einbezogen wird</p>	<p>Die Situationswahrnehmung wird begründet. Die Wahrnehmung ist deutend und wird mit einem komplexen Einbezug des Kontextes (u.a. kulturelle Rahmenbedingungen, Lehrmittel, Schulform, Klassenzusammensetzung, didaktischer Kontext, Schulklima, Familie, Peers) verbunden.</p>	<p>Es kann verschiedene Möglichkeiten geben, weshalb Sarah das Arbeiten in Gruppen schwer fällt. So könnte es zum einen daran liegen, dass ihr die inhaltlichen bzw. fachlichen Kompetenzen zu schwierig erscheinen, sodass sie sich nicht in die Gruppenarbeit integrieren kann, da ihr das Verständnis fehlt. Zeigt Sarah im Allgemeinen eine Schwäche bei der Bearbeitung von Inhalten in diesem oder mehreren Fächern, und nicht nur bei der Zusammenarbeit in Gruppen,</p>	<p>Beschreibung und Begründung von Handlungsoptionen auf der Basis expliziter subjektiver Theorie****</p>	<p>Die Handlungsoptionen werden auf Basis persönlicher expliziter Annahmen (Bezug zu inklusivem Lehren und Lernens; Barrieren; Beeinträchtigungen) begründet und durch Wenn-Dann-Beziehungen verknüpft.</p>	<p>Wenn die Lehrerin Sarahs Bedarf nicht erkennt, wird Sarah vermutlich schlechte Zensuren bekommen. Da keine Mitschülerinnen mehr mit ihr arbeiten wollen werden und dazu gezwungen werden müssten, würde Sarah zusehends aus der Klassengemeinschaft gedrängt und isoliert werden, was dann bei ihr zu noch mehr Frust und auch Wut führen könnte. Sarah würde schulisch vermutlich in eine Negativspirale kommen. Sollten aber zusätzliche fördernde und unterstützende Maßnahmen, wie differenziertere Aufgabenblätter, zusätzliche Hilfestel-</p>

	Dialogic reflection			<p>handelt es sich möglicherweise um eine Lernschwäche. Eine andere Möglichkeit, weshalb Sarah Gruppenarbeiten schwer fallen, könnte eine minder ausgeprägte soziale Kompetenz sein, die aus unterschiedlichen Faktoren resultieren könnte (familiäres Umfeld, etc.). Zudem könnte Sarah gesundheitlich eingeschränkt sein oder ihrer Reaktion Verhaltensauffälligkeiten zu Grunde liegen, wie z. B. ADHS oder Konzentrationsschwäche, so dass ihr ein Arbeiten in Gruppen schwer fällt. Möglicherweise hat Sarah auch bereits ein gewisses „Image“ in ihrer Klasse, dass die anderen SuS ihr gegenüber bereits vor eingenommen sind und ihr, statt ihr bei Schwierigkeiten zu helfen bzw. sie bewusst zu integrieren versuchen, von vorneherein keine Chance lassen und sie unbeachtet lassen, was Sarah wiederum aus trotz dazu motivieren könnte, erst recht ein negatives Verhalten zu zeigen.</p>			<p>lungen für Sarah und Ähnliches eingeleitet werden und, wenn die Kommunikation mit den Mitschülern/innen von Seiten der Lehrerin gesucht wird, könnte Sarah besser in die Gruppenarbeiten mit einbezogen werden. Durch eine verbesserte Kommunikation mit den Mitschülern/innen könnte dann auch bei diesen durch die Sensibilisierung für Sarahs Schwierigkeiten mehr Verständnis erzeugt werden.</p> <p>Dann können gemeinsam Strategien entwickelt werden, wie Sarah sich in den Gruppenprozess einbringen kann. Liegt es beispielsweise an einer Wahrnehmungsstörung, kann versucht werden, zusätzliche Reize zu vermeiden. Ist sie mit der Komplexität von Gruppenarbeiten auf sozialer Ebene überfordert, hilft es vielleicht, sie erst einmal über Partnerarbeit in gemeinsames Lernen herankommen zu lassen. Ist sie mit dem oftmals sehr offenen Material in Gruppenarbeit überfordert, so hilft ihr vielleicht differenziertes und klarer strukturiertes Material.</p>
5		<p>Situationsanalyse****, in der eine weitere Perspektive zum Fall eingenommen wird (Perspektivenüber-</p>	<p>Die Situationswahrnehmung basiert auf der Analyse der beschriebenen Situation (hinsichtlich inklusiven Lehren und Lernens). Die Wahrnehmung ist deutend und wird mit der Einnahme einer weiteren Perspektive</p>	<p>Gemeinsames Lernen aller SuS wirkt sich hier negativ auf das Klassen- und damit auch das Lernklima aus. Offenbar gelingt es Sarah nicht, sich an Arbeitsmethoden und –Tempo ihrer Gruppe anzupassen, wodurch ihre MitschülerInnen sich behindert im Vorankommen fühlen und es als ungerecht empfinden, dass Sarah kei-</p>	<p>Beschreibung und Begründung von Handlungsoptionen auf der Basis expliziter subjektiver Theorie****</p>	<p>Die Handlungsoptionen werden auf Basis persönlicher expliziter Annahmen (Bezug zu inklusivem Lehren und Lernens; Barrieren; Beeinträchtigungen) begründet und durch Wenn-Dann-Beziehungen ver-</p>	<p><i>Kein Beispiel vorhanden</i></p>

	nahme)	verbunden.	<p>nen Beitrag zu einem gemeinsamen Vorankommen leistet. Da die SuS sich häufig bei der Lehrkraft beschweren, scheint diese nichts an der Situation zu ändern und Sarah weiterhin an Gruppenarbeiten teilnehmen zu lassen, zu denen sie keinen Beitrag leisten kann. Allerdings scheint auch kein Mitschüler von Sarah Unterstützung bei der Gruppenarbeit anzubieten, was ihren Lernprozess sehr erschweren könnte. Eventuell ist auch die Konstellation der Gruppen ungünstig gewählt, falls diese sich nicht willkürlich zusammensetzen. Auch das Arbeitsmaterial ist entscheidend. Wenn Sarah es nicht schafft, aus Texten Informationen gezielt zu entnehmen, ist die Gestaltung des Materials eventuell nicht an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.</p>	<p>sowie Einbezug weiterer Perspektiven</p>	<p>knüpft. Der Einbezug einer weiteren Perspektive (Perspektive von einer weiteren handelnden oder passiv auftauchenden Person) findet statt.</p>	
6	<p>Situationsanalyse****, in der der Einbezug theoretischer Kategorien sowie eine Perspektivübernahme stattfindet</p>	<p>Die Situationswahrnehmung basiert auf der Analyse der beschriebenen Situation (hinsichtlich inklusiven Lehren und Lernens). Die Wahrnehmung ist deutend und wird mit dem Einbezug theoretischer Kategorien sowie mit einer Perspektivüber-</p>	<p><i>Kein Beispiel vorhanden</i></p>	<p>Beschreibung und Begründung von Handlungsoptionen auf der Basis expliziter subjektiver Theorie**** sowie Einbezug weiterer theoretischer</p>	<p>Die Handlungsoptionen werden auf Basis persönlicher expliziter Annahmen (Bezug zu inklusivem Lehren und Lernens; Barrieren; Beeinträchtigungen) begründet und durch Wenn-Dann-Beziehungen verknüpft. Der Einbezug von theoretisch-wissenschaftlichen</p>	<p><i>Kein Beispiel vorhanden</i></p>

			nahme zum Fall verbunden.		wissenschaftlicher Perspektiven	Perspektiven findet statt.	
7	Critical reflection	Dialektische Auseinandersetzung mit der eigenen Situationswahrnehmung, theoretischen Bezügen und institutionellen Erwartungen	Die Situationswahrnehmung basiert auf der Analyse der beschriebenen Situation (hinsichtlich inklusiven Lehren und Lernens). Die Wahrnehmung ist deutend, wird dialektisch verhandelt und mit einem Einbezug theoretisch-wissenschaftlicher Kategorien sowie mit einer Benennung institutioneller Erwartungen verbunden.	<i>Kein Beispiel vorhanden</i>	Dialektische Auseinandersetzung der eigenen Position mit weiteren, auch wissenschaftlichen Theorien	Die Handlungsoptionen werden auf Basis persönlicher expliziter Annahmen (Bezug zu inklusivem Lehren und Lernens; Barrieren; Beeinträchtigungen) begründet und durch Wenn-Dann-Beziehungen verknüpft. Der Einbezug von theoretisch-wissenschaftlichen Perspektiven sowie eine dialektische Relation von beschriebenen Handlungsoptionen und wissenschaftlichen Theorien finden statt.	<i>Kein Beispiel vorhanden</i>

Erläuterungen:

***Beschreiben:** mit Worten wiedergeben, darstellen, schildern (vgl. duden.de)

****Werten:** einschätzen, beurteilen (vgl. duden.de)

*****Deuten:** etwas auslegen, erklären, einer Sache einen bestimmten Sinn beilegen (vgl. duden.de)

******Subjektive Theorie:** subjektive Theorien entstehen „durch persönliche Erfahrungen und durch in praktischer Belehrung aufgebautes Wissen“; Existenz einer Wenn-Dann-Beziehung; subjektive Theorien sind individuell, d.h. speziell, dass „sie sich nur als subjektives Wissen 'im Kopfe' ihres Trägers befinden“

*******Analyse:** Untersuchung, bei der etwas zergliedert, ein Ganzes in seine Bestandteile zerlegt wird (vgl. duden.de)

Perspektivübernahme: Die Perspektive einer weiteren handelnden Personen bzw. Personengruppe wird berücksichtigt (Bsp.: Lerngruppe, Schülerin, multiprofessionellere Akteure, Eltern)

Anhang C: Themenmatrixen Prä und Post (Reflexionsbreite und –tiefe)

Themenmatrixen Reflexionsbreite

Seminar Amsel (Prä)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 CSAPE241	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Beweggründe Barriere: Lernstrategien, Sozialform Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse, unzureichende Passung der Lerngelegenheit Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen, Sanktionierung	Kind: emotionale Belastung, schulische Leistungsbeeinträchtigung	keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 2 FKEUW240	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Sprache, Lernstrategien Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Gespräch, Unterstützung organisieren, Gruppenzusammensetzung verändern Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes	Kind: Lernerfolg, Eingliederung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Differenzierung
Person 3 FREGE222	1. Kind: stören des Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, Unterstützung organisieren, Gruppenzusammensetzung verändern, Durchführung diagnostischer Verfahren	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Lernerfolg Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Differenzierung, Individualisierung
Person 4	1. unbestimmt:	Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse,	Lehrperson: Aufgabenstel-	keine Fokussierung	Lehrperson: Individuali-

KANAD302	unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt		Kompetenz- und Leistungsorientierung	lung anpassen, sonstige Maßnahmen SozialpädagogIn: Unterstützung		sierung Alle: Heterogenität als Normalität
Person 5 NANTH130	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifisch, motivationale Beweggründe Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung, soziale Teilhabe Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren, Beobachtung, Umstrukturierung des Lernsettings	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Perspektivenwechsel	Lehrperson: unspezifisch Kind: selbstverantwortliche Eingliederung
Person 6 NGAHE100	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: motivationale Beweggründe, unspezifische Beweggründe Barriere: Sozialform Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch Lerngruppe: Eingliederung
Person 7 SBIRO240	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Unterstützung	1. Kind: emotionale Belastung 2. Kind: Lernerfolg, Eingliederung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Individualisierung
Person 8 SISIM232	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Beweggründe, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Umstrukturierung des Lernsettings, sonstige Maßnahmen	Kind: Perspektivenwechsel, Reorganisation des Arbeitsprozesses, Arbeitsverweigerung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: unspezifisch Lerngruppe: Eingliederung
Person 9 TBRBE241	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Arbeitsmaterial,	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Vermittlung von Lernstrategien Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: Individualisierung

		Sozialform				
Person 10 TTHH040	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Lehr- und Lernform anpassen	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Eingliederung	Lehrperson: unspezifisch
Person 11 EBEJE181	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Aufgabenstellung anpassen, Vermittlung von Lernstrategien	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses	Lehrperson: Individualisierung
Person 12 EPEHA173	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Lerngruppe: unkundiges Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	1. Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes, Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, Vermittlung von Lernstrategien	1. Kind: Ausschluss, emotionale Belastung 2. Lerngruppe: Perspektivenwechsel Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Eingliederung	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Differenzierung Lerngruppe: Eingliederung Alle: Heterogenität als Normalität
Person 13 KCHJE280	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, emotionale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial	---	---	---	---
Person 14 SANJO070	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und Lernform anpassen, Umstrukturierung des Lernsettings SonderpädagogIn: Durchführung diagnostischer Verfahren	keine Fokussierung	Alle: Heterogenität als Normalität SonderpädagogIn: Eingliederung
Person 15 SJUHA130	1. Kind: störendes Kind	Kind: emotionale Beweggründe, motivationale Beweg-	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Auf-	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Einglie-	Lehrperson: unspezifisch SozialpädagogIn:

	2. unbestimmt: unbestimmt	gründe Barriere: Arbeitsmaterial Lerngruppe: ablehnendes Verhalten		gabenstellung anpassen Sozialpädagogin: Unterstützung	derung	Eingliederung
Person 16 VMAGE020	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Gruppenzusammensetzung verändern, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen Lerngruppe: Unterstützung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Perspektivenwechsel, Reorganisation des Arbeitsprozesses	Lehrperson: Differenzierung Lerngruppe: Eingliederung
Person 17 AERFE080	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Beobachtung, Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, sonstige Maßnahme Lerngruppe: Unterstützung, Ausgrenzung des störenden Kindes	Lerngruppe: Perspektivenwechsel Kind: Lernerfolg Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen, Perspektivenwechsel	Lehrperson: Differenzierung
Person 18 AMAKL122	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: unspezifische Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gespräch, Durchführung diagnostischer Verfahren	Kind: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 19 CGJO142	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Arbeitsmaterial Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: soziale Teilhabe, Verhaltens- und Einstellungsänderung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	1. Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen (in negativem Sinne) 2. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, sonstige Maßnahmen	1. Lerngruppe: Separierung 2. Kind: Perspektivenwechsel, Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwechsel, Lernerfolg Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lerngruppe: Eingliederung Lehrperson: Differenzierung
Person 20 CKEBE231	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt:	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Beschwerde	Kind: schulische Leistungsbeeinträchtigung, emotionale Belastung	Lehrperson: unspezifisch

	unbestimmt	Entwicklung, unspezifische Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial		über das störende Kind		
Person 21 VANJO070						

Seminar Amsel (Post)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 CSAPE241	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: Beobachtung, Aufgabenstellung anpassen, Gespräch, Unterstützung organisieren, Umstrukturierung des Lernsettings	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Eingliederung Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses Lehrperson: Perspektivenwechsel	Lehrperson: Individualisierung
Person 2 FKEUW240	1. Kind: stören des Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen, Aufgabenstellung anpassen, Durchführung diagnostischer Verfahren Schulbegleitung: Unterstützung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Stärkung des Selbstwerts	Lehrperson: Individualisierung Schulbegleitung: Eingliederung
Person 3 FREGE222						
Person 4 KANAD302						
Person 5 NANTH130	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Sozialform, Lernstrategien	1. Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung 2. Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Unterstützung organisieren, Gespräch, Umstrukturierung des Lernsettings, Vermittlung von Lernstrategien	1. Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Lernerfolg 2.1 Kind: Ausschluss 2.2 Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses	1. Lehrperson: unspezifisch 2.1 keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2.2. Lehrperson: unspezi-

				Lerngruppe: Unterstützung		fisch
Person 6 NGAHE100	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform, Klassen- klima	Lerngruppe: Verhal- tens- und Einstellungs- änderung	Lehrperson: individuelle Bezugsnorm, Gespräch, Lehr- und Lernform anpas- sen	Kind: Lernerfolg, Eingliede- rung	Lehrperson: Individuali- sierung
Person 7 SBIRO240	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: motivationale Beweg- gründe, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, Beeinträchtigung des Lernens, emotionale Be- weggründe	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Lehr- und Lern- form anpassen, Aufgaben- stellung anpassen, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Stärkung des Selbst- werts Lerngruppe: Reorganisation des (Grup- pen)Arbeitsprozesses, Lern- erfolg	Lehrperson: Individuali- sierung Lerngruppe: Eingliede- rung
Person 8 SISIM232						
Person 9 TBRBE241	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Klassenklima, Sozialform, Lernstrategien Kind: Beeinträchtigung des Lernens	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leis- tungsorientierung Lerngruppe: Verhal- tens- und Einstellungs- änderung, Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, Gespräch, Aufgabenstellung Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses	Lerngruppe: Eingliede- rung Lehrperson: Individuali- sierung
Person 10 TTHTH040	1. unbestimmt: unbestimmt 2. ---	Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe, Ver- haltens- und Einstel- lungsänderung	Lehrperson: Umstrukturie- rung des Lernsettings, Lehr- und Lernform anpassen, Durchführung diagnosti- scher Verfahren	Kind: Eingliederung, Reor- ganisation des Arbeitspro- zesses, Stärkung des Selbst- werts	Lehrperson: Individuali- sierung
Person 11 EBEJE181	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Sozialform, Arbeits- material	Kind: Ursachenanalyse	1.& 2. Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen 2. Lehrperson: Unterstüt- zung organisieren	1. & 2. Lehrperson: Perspek- tivenwechsel 1. Kind: Lernerfolg 2. Kind: schulische Leis- tungsbeeinträchtigung	Lehrperson: unspezifisch
Person 12 EPEHA173	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform Kind: emotionale Beweggrün- de	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leis- tungsorientierung	Lehrperson: Aufgabenstel- lung anpassen Schulbegleitung: Unterstüt- zung Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Lernerfolg, Eingliede- rung, Perspektivenwechsel	Kind: selbstverantwortli- che Eingliederung Schulbegleitung: Einglie- derung Lehrperson: Individuali-

						sierung
Person 13 KCHJE280	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: emotionale Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren Eltern: Durchführung diagnostischer Verfahren	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Differenzierung
Person 14 SANJO070						
Person 15 SJUHA130	1. Kind: störendes Kind 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Arbeitsmaterial	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen 1. Lehrperson: Unterstützung organisieren, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, SonderpädagogIn: Unterstützung 2. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen	1. Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses 2. keine Fokussierung	1. Lehrperson: unspezifisch SonderpädagogIn: Eingliederung 2. keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 16 VMAGE020	1. Kind: störendes Kind 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien Kind: Beeinträchtigung des Lernens	Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität Kind: unspezifische Beweggründe	Kind: selbstbestimmtes Lernen Lehrperson: Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen, Gruppenzusammensetzung verändern	Lehrperson: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität Lehrperson: Individualisierung
Person 17 AERFE080	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung, soziale Teilhabe	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Unterstützung organisieren Lerngruppe: Unterstützung	1. Kind: Arbeitsverweigerung, Ausschluss, emotionale Belastung 2. keine Fokussierung	1. keine Umsetzung: keine Thematisierung 2. Lerngruppe: Eingliederung Lehrperson: unspezifisch
Person 18 AMAKL122	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, emotionale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Lernerfolg, Perspektivenwechsel, Eingliederung	Lehrperson: Individualisierung Lerngruppe: Eingliederung
Person 19 CGJO142						

Person 20 CKEBE231	1. Kind : stören- des Kind 2. unbestimmt : unbestimmt	Kind : motivationale Beweg- gründe, Beeinträchtigung des Lernens	Kind : Kompetenz- und Leistungsorientierung, soziale Teilhabe	1. Lehrperson : kein Ergrei- fen von Maßnahmen 2. Lehrperson : Unterstüt- zung organisieren, Aufga- benstellung anpassen	1. keine Fokussierung oder Kind : schulische Leistungs- beeinträchtigung 2. Lehrperson : Beschluss spezifischer Fördermaß- nahmen Kind : Lernerfolg, Eingliede- rung Lerngruppe : Perspektiven- wechsel	1. keine Umsetzung : keine Thematisierung 2. Lehrperson : Individua- lisierung Lerngruppe : Eingliede- rung
Person 21 VANJO070	1. --- 2. unbestimmt : unbestimmt	---	Kind : soziale Teilhabe	Lehrperson : Aufgabenstel- lung anpassen	Kind : Lernerfolg Lerngruppe : Perspektiven- wechsel	Lehrperson : Individuali- sierung

Seminar Drossel (Prä)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AKLVI121	1. unbestimmt : unbestimmt 2. unbestimmt : unbestimmt	Barriere : Arbeitsmaterial Kind : Beeinträchtigung durch Autismus Lerngruppe : unkundiges Ver- halten Lehrperson : unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind : Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leis- tungsorientierung	Lehrperson : Gespräch, Unterstützung organisie- ren, Lehr- und Lernform anpassen	Kind : Eingliederung	Lehrperson : unspezi- fisch
Person 2 DJODA170	1. Kind : stören- des Kind 2. unbestimmt : unbestimmt	Barriere : Arbeitsmaterial Kind : emotionale Beweggrün- de, motivationale Beweg- gründe, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Kind : soziale Teilhabe Lerngruppe : Analyse des Lernsettings, Verhaltens- und Einstellungsänderung	1./2. Lehrperson : sonstige Maßnahmen, Umstrukturi- erung des Lernsettings, Förderung eines (lernför- derlichen) Gruppenklimas Lerngruppe : Unterstüt- zung	1./2. Kind : Eingliederung, Reor- ganisation des Arbeitsprozesses 3. Kind : emotionale Belastung Lerngruppe : Separierung	1./2. Lehrperson : Dif- ferenzierung 3. keine Umsetzung : Exklusion des stören- den Kindes

				3. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen		
Person 3 FSIHA211	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsatmosphäre, Sozialform, Lernstrategien, Klassenklima Kind: Beeinträchtigung des Lernens, unspezifische Beweggründe	Lerngruppe: Analyse des Lernsettings Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Beobachtung, Gespräch, Umstrukturierung des Lernsettings	Kind: Umgestaltung des Arbeitsplatzes	Lehrperson: Individualisierung
Person 4 JAXANO41	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Kind: störendes Kind	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: emotionale Beweggründe, unspezifische Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Umstrukturierung des Lernsettings, Gruppenszusammensetzung verändern, Gespräch, Unterstützung organisieren	Kind: Arbeitsverweigerung, emotionale Belastung, Ausschluss	Lehrperson: Individualisierung
Person 5 JBAJA100	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren, Sanktionierung, Durchführung diagnostischer Verfahren, individuelle Bezugsnorm Lerngruppe: Unterstützung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Individualisierung
Person 6 MCAKI110	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Kind: störendes Kind	Kind: motivationale Beweggründe, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Sanktionierung	Kind: Arbeitsverweigerung	keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 7 MHEBE201	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform, Arbeitsatmosphäre Kind: emotionale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der	Kind: soziale Teilhabe, Ursachenanalyse Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Aufgabenstellung anpassen, Gespräch Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes	Kind: Eingliederung, Lernerfolg Lehrperson: Perspektivenwechsel	Lehrperson: Differenzierung

		emotionalen und sozialen Entwicklung				
Person 8 VMATH230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung, Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung, Beeinträchtigung im Allgemeinen, emotionale Beweggründe, motivationale Beweggründe, unspezifische Beweggründe Barriere: Klassenklima Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: individuelle Bezugsnorm, Sanktionierung, Gespräch, kein Ergreifen von Maßnahmen, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind	Kind: Perspektivenwechsel, schulische Leistungsbeeinträchtigung, emotionale Belastung Lerngruppe: Separierung	keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 9 AKAKA060	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial, Klassenklima Kind: Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, Vermittlung von Lernstrategien	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 10 CULCL132	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform Kind: emotionale Beweggründe Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: Ursachenanalyse, unspezifisch	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gespräch, Lehr- und Lernform anpassen, sonstige Maßnahmen	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses	Lehrperson: Individualisierung
Person 11 JSUAN230	1. Kind: störendes Kind 2. Lehrperson: introspektiv	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, emotionale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial, organisationale Struktur	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gespräch	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch Sonderpädagogin: Eingliederung
Person 12 MNANA021	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson:	Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung, soziale Teilhabe	1. Lehrperson: Sanktionierung, kein Ergreifen von Maßnahmen	1. Lerngruppe: Separierung 2. Kind: Eingliederung, Perspektivenwechsel	Lehrperson: Differenzierung

	Lehrperson			2. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen	Lerngruppe: Perspektivenwechsel	
Person 13 MULGE141	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: unspezifisch Kind: selbstverantwortliche Eingliederung Lerngruppe: Eingliederung
Person 14 NKHNA162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, unspezifische Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe, unspezifisch	1. Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes 2. Lehrperson: sonstige Maßnahmen	1. Kind: emotionale Belastung 2. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: unspezifisch
Person 15 SANJA060	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform Kind: Beeinträchtigung des Lernens Lerngruppe: unkundiges Verhalten	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Umstrukturierung des Lernsettings, sonstige Maßnahmen	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Perspektivenwechsel Lerngruppe: Perspektivenwechsel, Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 16 SKAJA162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Sozialform, Lernstrategien Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe	Lehrperson: Vermittlung von Lernstrategien, kein Ergreifen von Maßnahmen	Kind: Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: unspezifisch Lerngruppe: Eingliederung
Person 17 HJAWA011						

Seminar Drossel (Post)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AKLVI121	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung im Allgemeinen Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse, unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung, soziale Teilhabe	Lehrperson: Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen SonderpädagogIn: Unterstützung, Gespräch, Konzeption adäquater Aufgaben und Lernziele	Lerngruppe: Lernerfolg	SonderpädagogIn: Eingliederung
Person 2 DJODA170	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien Kind: Beeinträchtigung des Lernens Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	1. Lehrperson: Beobachtung, Aufgabenstellung anpassen, Unterstützung organisieren, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas 2. Lehrperson: Durchführung diagnostischer Verfahren	1. Lerngruppe: Perspektivenwechsel 2. Kind: Umgestaltung des Arbeitsplatzes	Lehrperson: Individualisierung
Person 3 FSIHA211						
Person 4 JAXAN041						
Person 5 JBAJA100	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, emotionale Beweggründe	Kind: soziale Teilhabe, Verhaltens- und Einstellungsänderung	SonderpädagogIn: Konzeption adäquater Aufgaben und Lernziele Kind: selbstbestimmtes Lernen Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Unterstützung organisieren	Kind: Eingliederung, Lernerfolg	Lehrperson: Individualisierung SonderpädagogIn: Eingliederung Kind: selbstverantwortliche Eingliederung
Person 6 MCAKI110	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: motivationale Beweggründe, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, Beeinträchtigung im Allgemeinen	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	keine Fokussierung	Lerngruppe: Eingliederung

		Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform				
Person 7 MHEBE201						
Person 8 VMATH230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Lerngruppe: unkundiges Verhalten Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Kompetenz- und Leistungsorientierung	1. Lehrperson: Durchführung diagnostischer Verfahren, Unterstützung organisieren, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen, Beobachtung, Gespräch 2. Lehrperson: Sanktionierung, kein Ergreifen von Maßnahmen	1. Kind: Lernerfolg, Reorganisation des Arbeitsprozesses Lehrperson: Perspektivenwechsel 2. Kind: schulische Leistungseinträchtigung, Ausschluss, emotionale Belastung	1. Lehrperson: Individualisierung 2. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes
Person 9 AKAKA060	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, Vermittlung von Lernstrategien	Lerngruppe: Perspektivenwechsel, Lernerfolg	Lehrperson: Individualisierung Lerngruppe: Eingliederung
Person 10 CULCL132	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform Kind: emotionale Beweggründe, unspezifische Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Gespräch, Unterstützung organisieren, Aufgabenstellung anpassen	Kind: Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: Individualisierung
Person 11 JSUAN230	1. Lehrperson: introspektiv 2. Lehrperson: introspektiv	Kind: unspezifische Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung	1. Lehrperson: sonstige Maßnahmen, Gespräch 2. Lehrperson: Gruppenzusammensetzung verändern, Lehr- und Lernform anpassen, Unterstützung organisieren	1. Lerngruppe: Lernerfolg Kind: Eingliederung 2. Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses Lerngruppe: Separierung	1. Lerngruppe: Eingliederung, Lehrperson: Individualisierung 2. Lehrperson: unspezifisch SonderpädagogIn: Eingliederung Keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes

Person 12 MNANA021	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Beweggründe, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Arbeitsmaterial, Klassenklima Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe	1. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen 2. Lehrperson: Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas 3. Lehrperson: Unterstützung organisieren, sonstige Maßnahmen	keine Fokussierung	1. Lehrperson: Individualisierung 2.+3. keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 13 MULGE141	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung	1.1 Lehrperson: Gespräch 1.2 Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes, Beschwerde über das störende Kind 1.3 Lehrperson: Gespräch, Lehr- und Lernform anpassen	1.1 keine Fokussierung 1.2 Kind: Ausschluss 1.3 Kind: Lernerfolg, Eingliederung	1.1 keine Umsetzung: keine Thematisierung 1.2 keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 1.3 Lehrperson: Differenzierung
Person 14 NKHNA162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse, unspezifisch	1. Lehrperson: Gespräch, Durchführung diagnostischer Verfahren 2. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen	1. Kind: Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwechsel 2. Kind: emotionale Belastung Lerngruppe: schulische Leistungsbeeinträchtigung	1. Lehrperson: unspezifisch 2. keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 15 SANJA060						
Person 16 SKAJA162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	---	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	SonderpädagogIn: Unterstützung, Konzeption adäquater Aufgaben und Lernziele Lehrperson: Gespräch, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Eingliederung, Lernerfolg	Lehrperson: Individualisierung SonderpädagogIn: Eingliederung Lerngruppe: Eingliederung
Person 17 HJAWA011	1. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: unspezifische Beweggründe	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Eingliederung	keine Umsetzung: Exklusion des stören-

	2. unbestimmt: unbestimmt			Lernform anpassen, Umstrukturierung des Lernsettings, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Unterstützung		den Kindes
--	-------------------------------------	--	--	--	--	------------

Seminar Fink (Prä)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AMAJO201	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform, Sprache, Arbeitsatmosphäre, Lernstrategien Kind: Beeinträchtigung des Lernens	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Gespräch, sonstige Maßnahmen Kind: selbstverantwortliche Organisation von Unterstützung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: unspezifisch Kind: selbstverantwortliche Eingliederung
Person 2 ATRUW220	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: emotionale Beweggründe Lerngruppe: unkundiges Verhalten, ablehnendes Verhalten	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität Kind: soziale Teilhabe	1. Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Gespräch	1. Kind: schulische Leistungsbeeinträchtigung, Ausschluss, emotionale Belastung 2. Kind: Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwechsel Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Differenzierung Lerngruppe: Eingliederung
Person 3 CCOTH270	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Beweggründe, unspezifische Beweggründe Barriere: Klassenklima Lerngruppe: unkundiges Verhalten Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Gespräch	1. Kind: emotionale Belastung, schulische Leistungsbeeinträchtigung 2. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Lerngruppe: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität

Person 4 CGUJO142	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Klassenklima Kind: Beeinträchtigung des Lernens Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Analyse des Lernsettings	1. Lehrperson: individuelle Bezugsnorm 2. Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Gespräch, Lehr- und Lernform anpassen, Vermittlung von Lernstrategien, Unterstützung organisieren, sonstige Maßnahmen	1. Lerngruppe: Separierung 2. Kind: Perspektivenwechsel Lerngruppe: Perspektivenwechsel Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Alle: Heterogenität als Normalität
Person 5 FCHMA220	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform, Klassenklima Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Lehr- und Lernform anpassen, sonstige Maßnahmen	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 6 IHEDI260	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: unspezifische Beweggründe, motivationale Beweggründe	---	Lehrperson: Unterstützung organisieren	Kind: Lernerfolg, emotionale Belastung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: unspezifisch
Person 7 JCAJO181	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, motivationale Beweggründe, emotionale Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse	Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Sanktionierung, Gespräch, Unterstützung organisieren, Aufgabenstellung anpassen	keine Fokussierung	Lehrperson: Individualisierung
Person 8 JKAJO230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt:	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: Beeinträchtigung	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung, Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Gruppenzusammensetzung verändern, Lehr-	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Eingliederung Lerngruppe: Reorganisation des	Lehrperson: Individualisierung

	unbestimmt	der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Arbeitsmaterial	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	und Lernform anpassen, Aufgabenstellung anpassen, sonstige Maßnahmen	(Gruppen)Arbeitsprozesses	
Person 9 JSUST130	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Lerngruppe: unkundiges Verhalten	Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Gespräch, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	Lerngruppe: Perspektivenwechsel	Lehrperson: unspezifisch
Person 10 LCOST040	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: Beeinträchtigung des Lernens Lerngruppe: unkundiges Verhalten, ablehnendes Verhalten	Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	1. Lehrperson: Sanktionierung Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind 2. Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen	1. Lerngruppe: Separierung des störenden Kindes 2. Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses, Perspektivenwechsel Kind: Eingliederung, Perspektivenwechsel	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Alle: Heterogenität als Normalität Lehrperson: Differenzierung
Person 11 LHEHE281	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: unspezifische Beweggründe	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Gruppenzusammensetzung verändern Lerngruppe: Unterstützung	1. Kind: Eingliederung 2. Kind: Ausschluss Lerngruppe: Separierung	1. Lehrperson: Individualisierung 2. Keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes
Person 12 MAGHE171	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: Beeinträchtigung des Lernens, unspezifische Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse	1. Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Unterstützung organisieren 2. Lehrperson: Sanktionierung	1. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen 2. Kind: emotionale Belastung	1. Lehrperson: unspezifisch 2. keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 13 MREUL270	1. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sprache	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und	Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen	keine Fokussierung	Lehrperson: Differenzierung

	2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, motivationale Beweggründe	Einstellungsänderung	sen, Unterstützung organisieren, Gruppenzusammensetzung verändern, Lehr- und Lernform anpassen, sonstige Maßnahmen Kind: selbstverantwortliche Organisation von Unterstützung		Lerngruppe: Eingliederung
Person 14 RKACH260	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Barriere: Sozialform Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse, unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Eltern: Beschwerde über die Klassensituation Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen, sonstige Maßnahmen	Lehrperson: Perspektivenwechsel	Lehrperson: unspezifisch
Person 15 SINDI230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, emotionale Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren, Gruppenzusammensetzung verändern, Aufgabenstellung anpassen	Kind: Umgestaltung des Arbeitsplatzes Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses	Lehrperson: Individualisierung
Person 16 UBEFR214	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Lerngruppe: unkundiges Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe	Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, sonstige Maßnahmen	Kind: Eingliederung, Stärkung des Selbstwerts Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Individualisierung
Person 17 ACHAL210	1. unbestimmt: unbestimmt 2. ---	Barriere: Klassenklima	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung, Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Umstrukturierung des Lernsettings, Unterstützung organisieren, För-	keine Fokussierung	Alle: Heterogenität als Normalität Lehrperson: Differenzierung

				derung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, sonstige Maßnahmen		
Person 18 BANGE160	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Gespräch SonderpädagogIn: Unterstützung	Lerngruppe: Separierung Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses	SonderpädagogIn: Eingliederung
Person 19 BAGDI100						

Seminar Fink (Post)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AMAJ0201	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Sozialform Lerngruppe: ablehnen des Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung, Kompetenz- und Leistungsorientierung, unspezifische Beweggründe	1. Lehrperson: Gespräch, Beobachtung, Unterstützung organisieren 2. Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen	1. Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses 2. Kind: Eingliederung	Lehrperson: Individualisierung
Person 2 ATRUW220	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: motivationale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Arbeitsmaterial, Klassenklima, Lernstrategien	Kind: Ursachenanalyse, unspezifische Beweggründe Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: Gespräch, Beobachtung, Unterstützung organisieren	Lehrperson: Perspektivenwechsel	Lehrperson: unspezifisch
Person 3 CCOTH270	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien Kind: motivationale Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Beobachtung Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind	1. Kind: Ausschluss, schulische Leistungsbeeinträchtigung, emotionale Belastung 2. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Individualisierung

Person 4 CGUJO142						
Person 5 FCHMA220	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, emotionale Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung, unspezifische Beweggründe	Lehrperson: Gespräch, Beobachtung, Unterstützung organisieren	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 6 IHEDI260						
Person 7 JCAJO181	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: emotionale Beweggründe, unspezifische Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung, Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses, Eingliederung, Lernerfolg	Lehrperson: Individualisierung
Person 8 JKAJO230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Lerngruppe: unkundiges Verhalten Barriere: Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, unspezifische Beweggründe	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Gespräch, Vermittlung von Lernstrategien	1. Kind: Ausschluss 2. keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 9 JSUST130	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen Barriere: Sprache	---	Lehrperson: sonstige Maßnahmen	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 10 LCOST040	1. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, motivatio-	Kind: soziale Teilhabe Lerngruppe: Verhaltens-	1. Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen,	1. Kind: Lernerfolg, Reorganisation des Arbeitsprozesses	1. Lehrperson: Differenzierung

	2. Lehrperson: Lehrperson	nale Beweggründe Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit Barriere: Arbeitsmaterial	und Einstellungsänderung	Aufgabenstellung anpassen Lerngruppe: Unterstützung 2.1 Lehrperson: Sanktionierung 2.2 Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und Lernform anpassen	Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses 2.1 keine Fokussierung 2.2 Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen, Perspektivenwechsel	2.1 keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2.2 keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes, Lehrperson: Individualisierung
Person 11 LHEHE281						
Person 12 MAGHE171	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial Kind: Beeinträchtigung im Allgemeinen	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung, soziale Teilhabe Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Beobachtung, Lehr- und Lernform anpassen, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Lerngruppe: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität Lehrperson: Differenzierung
Person 13 MREUL270	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform, Klassenklima, Lernstrategien	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Gruppenzusammensetzung verändern, Beobachtung, Unterstützung organisieren, Lehr und Lernform anpassen, Vermittlung von Lernstrategien	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch Lerngruppe: Eingliederung
Person 14 RKACH260	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial, Sprache, Klassenklima, Lernstrategien Lehrperson: unzureichende Ursachenana-	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, kein Ergreifen von Maßnahmen	keine Fokussierung	keine Umsetzung: keine Thematisierung

		lyse				
Person 15 SINDI230						
Person 16 UBEFR214						
Person 17 ACHAL210	1. Kind: stören- des Kind 2. Kind: stören- des Kind	---	Kind: soziale Teilhabe, Ver- haltens- und Einstellungs- änderung	Lehrperson: Unterstüt- zung organisieren, Auf- gabenstellung anpassen, Umstrukturierung des Lernsettings	Kind: Lernerfolg, Perspektiven- wechsel, Reorganisation des Arbeitsprozesses, Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwech- sel	Alle: Heterogenität als Normalität Lehrperson: Individualisie- rung
Person 18 BANGE160						
Person 19 BAGDI100	1. Kind: stören- des Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmateri- al, Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Kom- petenz- und Leistungsorien- tierung	Lehrperson: Aufgaben- stellung anpassen, Ge- spräch	Kind: Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: Individualisie- rung

Seminar Star (Prä)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AGIMI240	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmateri- al, Sozialform, Arbeitsatmosphäre Lerngruppe: ablehnen- des Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungs- orientierung	Lehrperson: Aufgaben- stellung anpassen, Be- obachtung, Gespräch	keine Fokussierung	Lehrperson: Individualisie- rung
Person 2 JINAN050	1. Kind: stören- des Kind 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträch- tigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Arbeitsmateri-	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe, Kompe- tenz- und Leistungsorientie- rung	Lehrperson: Aufgaben- stellung anpassen, Ge- spräch, Unterstützung organisieren, Umstrukturi- erung des Lernsettings	Kind: Reorganisation des Ar- beitsprozesses, Eingliederung, Lernerfolg	Lehrperson: Individualisie- rung

		al, Sprache Lerngruppe: ablehnendes Verhalten		Lerngruppe: Unterstützung		
Person 3 LDOPE080	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, emotionale Beweggründe Barriere: Lernstrategien	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Durchführung diagnostischer Verfahren, sonstige Maßnahmen (Schulwechsel) SonderpädagogIn: Unterstützung, Durchführung diagnostischer Verfahren	Kind: Lernerfolg, Eingliederung, Reorganisation des Arbeitsprozesses Lerngruppe: Perspektivenwechsel	SonderpädagogIn: Eingliederung Lerngruppe: Eingliederung
Person 4 MMAHA051	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Kind: soziale Teilhabe, Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes	Kind: Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 5 PKAFR270	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse, unzureichende Passung der Lerngelegenheit	Kind: soziale Teilhabe, Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Beobachtung, Vermittlung von Lernstrategien, Gespräch	Kind: Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: Individualisierung
Person 6 RANMI080	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen Barriere: Arbeitsmaterial, Klassenklima Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Beobachtung, Gespräch, Unterstützung organisieren	Lerngruppe: Perspektivenwechsel, Lernerfolg Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 7	1. Kind: stören-	Kind: Beeinträchtigung	Kind: Ursachenanalyse,	1. Lehrperson: kein Er-	1. Kind: Ausschluss	1. keine Umsetzung: Ex-

SANRU070	des Kind 2. Lehrperson: Lehrperson	im Allgemeinen Barriere: im Allgemeinen, Lernstrategien	Kompetenz- und Leistungsorientierung	greifen von Maßnahmen 2. Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind Lehrperson: Aufgabenstellung, Umstrukturierung des Lernsettings, Unterstützung organisieren, Vermittlung von Lernstrategien	2. Kind: Eingliederung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	klusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Individualisierung
Person 8 CKAKA240	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: motivationale Beweggründe	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung, soziale Teilhabe Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität, Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Vermittlung von Lernstrategien, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Unterstützung, Ausgrenzung des störenden Kindes	Kind: Lernerfolg, Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 9 HKRUL210	1. Lehrperson: introspektiv 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, motivationale Beweggründe Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	1. Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind Lehrperson: Gespräch, Sanktionierung 2. Lehrperson: Beobachtung, Gespräch, Durchführung diagnostischer Verfahren	1. Kind: emotionale Belastung, Perspektivenwechsel, schulische Leistungsbeeinträchtigung 2. Lerngruppe: Perspektivenwechsel	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 10 JANUL172	1. Kind: störendes Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: motivationale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens Barrieren: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Sanktionierung, Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und Lernform anpassen, Durchführung diagnostischer Verfahren, Unterstützung organisieren, sonstige Maßnahmen	keine Fokussierung	Lehrperson: Individualisierung SonderpädagogIn: Eingliederung
Person 11 JREHO191	1. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe	Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen	Kind: Lernerfolg, Eingliederung	Lehrperson: Individualisierung

	2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Sozialform, Lernstrategien Lerngruppe: ablehnen- des Verhalten	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	sen Lerngruppe: Ausgren- zung des störenden Kindes		Kind: Eingliederung
Person 12 KKIPE050	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Aufgaben- stellung anpassen, Ge- spräch, Umstrukturie- rung des Lernsettings, Hilfsmittel zur Aufgab- stellung bereitstellen	keine Fokussierung	Lehrperson: Differenzie- rung Lerngruppe: Eingliederung
Person 13 LCAKLO40	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Be- weggründe Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial Lehrperson: unzu- reichende Ursachenana- lyse Lerngruppe: unkundiges Verhalten, ablehnendes Verhalten	Kind: Verhaltens- und Ein- stellungsänderung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	1. Lehrperson: kein Er- greifen von Maßnah- men, Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind, Ausgrenzung des stö- renden Kindes 2. Lerngruppe: Unter- stützung Lehrperson: sonstige Maßnahmen	1. Kind: emotionale Belastung, schulische Leistungsbeeinträch- tigung 2. Kind: Perspektivenwechsel, Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwech- sel, Lernerfolg	1. keine Umsetzung: Ex- klusion des störenden Kindes 2. Alle: Heterogenität als Normalität Lehrperson: unspezifisch
Person 14 MALLA120	1. Lehrperson: introspektiv 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: emotionale Be- weggründe, Beeinträch- tigung des Lernens	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstel- lungsänderung Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Gruppenzusammenset- zung verändern, Lehr und Lernform anpassen, Umstrukturierung des Lernsettings	Lerngruppe: Perspektivenwech- sel	Alle: Heterogenität als Normalität
Person 15 MANWA201	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: emotionale Be- weggründe Lehrperson: unzu- reichende Passung der Lerngelegenheit Barriere: im Allgemeinen	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungs- orientierung	1. Lehrperson: kein Er- greifen von Maßnahmen Lerngruppe: Ausgren- zung des störenden Kindes 2. Lehrperson: Aufga- benstellung anpassen,	1. Kind: emotionale Belastung 2. Kind: Lernerfolg	1. keine Umsetzung: Ex- klusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Differenzie- rung

				Lehr- und Lernform anpassen, Sanktionierung		
--	--	--	--	---	--	--

Seminar Star (Post)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AGIMI240						
Person 2 JINAN050	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Kind: Beeinträchtigung des Lernens Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung, unspezifische Beweggründe	Kind: selbstbestimmtes Lernen Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen, Umstrukturierung des Lernsettings, sonstige Maßnahmen	Kind: Stärkung des Selbstwerts, Reorganisation des Arbeitsprozesses Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Individualisierung
Person 3 LDOPE080						
Person 4 MMAHA051	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: motivationale Beweggründe, emotionale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens Lerngruppe: unkundiges Verhalten	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, Aufgabenstellung anpassen, Vermittlung von Lernstrategien, sonstige Maßnahmen	Lerngruppe: Perspektivenwechsel Kind: Lernerfolg	Lehrperson: unspezifisch
Person 5 PKAFR270						
Person 6 RANMI080	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform, Lernstrategien Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Umstrukturierung des Lernsettings, Aufgabenstellung anpassen	Kind: Lernerfolg	SonderpädagogIn: Eingliederung

		tigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, Beeinträchtigung im Allgemeinen, unspezifische Beweggründe		SonderpädagogIn: Durchführung diagnostischer Verfahren, Konzeption adäquater Aufgaben und Lernziele		
Person 7 SANRU070	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Aufgabenstellung anpassen	1. Kind: Ausschluss 2. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Individualisierung
Person 8 CKAKA240						
Person 9 HKRUL210	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial, organisationale Strukturen Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Lehrperson: unzureichender wertschätzender Umgang Kind: emotionale Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Unterstützung organisieren, sonstige Maßnahmen	Kind: Stärkung des Selbstwerts, Umgestaltung des Arbeitsplatzes, Lernerfolg Lehrperson: Perspektivenwechsel	Lehrperson: Individualisierung
Person 10 JANUL172	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, motivationale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und Lernform anpassen, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen SonderpädagogIn: Unterstützung Lerngruppe: Unterstützung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses	Lehrperson: Individualisierung Lerngruppe: Eingliederung SonderpädagogIn: Eingliederung
Person 11 JREHO191	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: motivationale Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Gespräch, Aufgabenstellung anpassen, Förderung eines (lernförderlichen) Grup-	keine Fokussierung	Lehrperson: Individualisierung

				penklimas, Unterstützung organisieren		
Person 12 KKIPE050	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Sozialform, Arbeitsmaterial, Lernstrategien Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngelegenheit Lerngruppe: unkundiges Verhalten	Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Aufgabenstellung anpassen	keine Fokussierung	Lehrperson: Individualisierung, Differenzierung
Person 13 LCAKLO40						
Person 14 MALLA120	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: introspektiv	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: motivationale Beweggründe, emotionale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens Lerngruppe: unkundiges Verhalten	---	SonderpädagogIn: Unterstützung Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Gruppenzusammensetzung verändern, Aufgabenstellung anpassen Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Eingliederung, Lernerfolg, Reorganisation des Arbeitsprozesses Lerngruppe: Lernerfolg	Lehrperson: Differenzierung SonderpädagogIn: Eingliederung
Person 15 MANWA201	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	1. SonderpädagogIn: Lehr- und Lernform anpassen, Unterstützung Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Gruppenzusammensetzung verändern 2. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen	1. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses 2. Kind: schulische Leistungsbeeinträchtigung	1. SonderpädagogIn: Eingliederung, Alle: Heterogenität als Normalität 2. keine Umsetzung: keine Thematisierung

Seminar Taube (Prä)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AMASI300	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial	---	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Lernerfolg	Lehrperson: Differenzierung
Person 2 EMABO162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, motivationale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: unspezifisch, Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 3 JANGRO31	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe, Beeinträchtigung im Allgemeinen Lerngruppe: unkundiges Verhalten Barriere: Sozialform, Klassenklima	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Gruppenzusammensetzung verändern, sonstige Maßnahmen	Lerngruppe: Lernerfolg Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: unspezifisch
Person 4 JKAHA141	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform, Klassenklima Kind: emotionale Beweggründe, motivationale Beweggründe, unspezifische Beweggründe	Kind: soziale Teilhabe, Ursachenanalyse Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und Lernform anpassen, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	1. Lerngruppe: Perspektivenwechsel Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen 2. Kind: schulische Leistungsbeeinträchtigung, keine Fokussierung	1. Alle: Heterogenität als Normalität 2. keine Umsetzung: keine Thematisierung
Person 5 KSIJO160	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Barriere: Lernstrategien,	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leistungsorientierung Lerngruppe: Herstellung	Lehrperson: Gespräch, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	Kind: Eingliederung Lerngruppe: Perspektivenwechsel, Lernerfolg	Alle: Heterogenität als Normalität

		Sozialform	eines Bewusstseins für Heterogenität			
Person 6 LBAHE300	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe	Lehrperson: Gruppenzusammensetzung verändern, Beobachtung, Gespräch, Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Eingliederung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen, Perspektivenwechsel	Lehrperson: Individualisierung
Person 7 LGAUL180	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung, emotionale Beweggründe Barriere: Sozialform Lerngruppe: ablehnendes Verhalten, unkundiges Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung, unspezifisch	Lehrperson: sonstige Maßnahmen	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 8 MANRE290	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, emotionale Beweggründe Barriere: Sozialform, organisationale Struktur, Lernstrategien Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung, Ursachenanalyse	Lehrperson: Lehr- und Lernform anpassen, Gespräch, Unterstützung organisieren, Vermittlung von Lernstrategien, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Beschwerde über das störende Kind	Kind: Lernerfolg, Perspektivenwechsel	Lehrperson: unspezifisch
Person 9 MDELE201	1. Kind: störendes Kind 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: emotionale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	1. Lehrperson: Sanktionierung 2. Lehrperson: Gespräch, Beobachtung, Aufgabenstellung anpassen	1. Kind: Arbeitsverweigerung 2. Kind: Eingliederung Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: Individualisierung Lerngruppe: Eingliederung
Person 10 NUROL170	1. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Beobachtung, Aufgabenstellung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: unspezifisch

	2. Lehrperson: Lehrperson	Entwicklung Barriere: Arbeitsmaterial, Sozialform		anpassen, Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereit- stellen, sonstige Maß- nahmen		
Person 11 TDAED031	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: motivationale Be- weggründe, Beeinträchti- gung des Lernens, emoti- onale Beweggründe, un- spezifische Beweggründe Barriere: Klassenklima	Kind: Ursachenanalyse, unspezifisch	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisie- ren, Förderung eines (lernförderlichen) Grup- penklimas	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezi- fisch
Person 12 ZEMSI191	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, motivationale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Sanktionie- rung, Gespräch, Vermitt- lung von Lernstrategien Lerngruppe: Unterstüt- zung	Kind: Perspektivenwechsel, schulische Leistungsbeein- trächtigung	Lehrperson: unspezi- fisch
Person 13 AGAUL111	1. Kind: stören- des Kind 2. Kind: stören- des Kind	Barriere: Arbeitsmaterial Lerngruppe: unkundiges Verhalten, ablehnendes Verhalten Kind: motivationale Be- weggründe	---	Lehrperson: kein Ergrei- fen von Maßnahmen	Kind: Arbeitsverweigerung, Ausschluss, emotionale Belastung, schulische Lei- stungsbeeinträchtigung	keine Umsetzung: Ex- klusion des störenden Kindes
Person 14 FGUGH142	1. unbestimmt: unbestimmt (bei MAXQDA Lerngruppe codiert) 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozi- alen Entwicklung, motiva- tionale Beweggründe Barriere: Sozialform	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Unterstüt- zung organisieren	Lerngruppe: Separierung, Lernerfolg	keine Umsetzung: Ex- klusion des störenden Kindes
Person 15 JGUJA220	1. Kind: stören- des Kind 2. unbestimmt: unbestimmt	Lerngruppe: unkundiges Verhalten Barriere: Lernstrategien, Klassenklima	Kind: soziale Teilhabe, Kompetenz- und Leis- tungsorientierung	Lehrperson: Umstrukt- rierung des Lernsettings, Gruppenzusammenset- zung verändern, Aufga-	Lerngruppe: Reorganisation des (Grup- pen)Arbeitsprozesses Kind: Reorganisation des	Lehrperson: Differen- zierung

				benstellung anpassen, Unterstützung organisieren, sonstige Maßnahmen	Arbeitsprozesses, Eingliederung	
Person 16 MSIFR230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Lehrperson: unzureichende Ursachenanalyse Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Sanktionierung, Aufgabenstellung anpassen	Kind: Arbeitsverweigerung, schulische Leistungsbeeinträchtigung, Lernerfolg Lerngruppe: Separierung	keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes
Person 17 RGAUW020	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Lehrperson: unzureichende Passung der Lern Gelegenheit Barriere: Sozialform, Lernstrategien	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe	1. Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 2. Lehrperson: Gespräch, Vermittlung von Lernstrategien	1. Lerngruppe: Separierung Kind: schulische Leistungsbeeinträchtigung 2. Kind: Eingliederung	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: unspezifisch
Person 18 SMADI162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, motivationale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gruppenzusammensetzung verändern, sonstige Maßnahmen	Kind: Perspektivenwechsel Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	Lehrperson: unspezifisch, Kind: selbstverantwortliche Eingliederung

Seminar Taube (Post)

	Akteur der Handlung	Ursache	Intention der Handlung	Handlungsoptionen	Ergebnis der Handlung	Umsetzung von Inklusion
Person 1 AMASI300	1. Lehrperson: introspektiv 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: emotionale Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Beobachtung, Durchführung diagnostischer Verfahren, Gespräch, Unterstützung organisieren, Aufgabenstellung anpassen, Gruppenzusammensetzung verändern, sonstige Maßnahmen	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses	Lehrperson: Differenzierung
Person 2 EMABO162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform Kind: unspezifische Beweggründe	Kind: soziale Teilhabe	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Aufgabenstellung anpassen Schulbegleitung: Unterstützung Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Eingliederung, Lernerfolg, Reorganisation des Arbeitsprozesses	Schulbegleitung: Eingliederung Lerngruppe: Eingliederung Lehrperson: unspezifisch
Person 3 JANGR031	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen Lerngruppe: unkundiges Verhalten Barriere: Lernstrategien	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Umstrukturierung des Lernsettings, Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas Schulbegleitung: Unterstützung Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Eingliederung Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses, Lernerfolg	Schulbegleitung: Eingliederung Lerngruppe: Eingliederung Lehrperson: unspezifisch
Person 4 JKAHA141	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: motivationale Beweggründe, emotionale Beweggründe, unspezifische Beweggründe Lehrperson: unzureichende Passung der Lerngele-	Kind: soziale Teilhabe, Ursachenanalyse Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	1. Lehrperson: Gespräch, Lehr- und Lernform anpassen 2. Lehrperson: Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas, Lehr- und Lernform an-	1. keine Fokussierung 2. Kind: Lernerfolg	1. Lehrperson: unspezifisch 2. Alle: Heterogenität als Normalität

		genheit		passen		
Person 5 KSIJO160						
Person 6 LBAHE300						
Person 7 LGAUL180	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Barriere: Sozialform	Kind: Ursachenanalyse, soziale Teilhabe Lerngruppe: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	Lehrperson: Durchführung diagnostischer Verfahren, Lehr- und Lernform anpassen, Sonderpädagogin: Unterstützung	Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen Kind: Lernerfolg	Alle: Heterogenität als Normalität Sonderpädagogin: Eingliederung
Person 8 MANRE290	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial Kind: Beeinträchtigung der Wahrnehmung	Kind: Ursachenanalyse, Verhaltens- und Einstellungsänderung Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: Hilfsmittel zur Aufgabenstellung bereitstellen, Gespräch, Umstrukturierung des Lernsettings, individuelle Bezugsnorm, Gruppenzusammensetzung verändern, Vermittlung von Lernstrategien	Kind: Reorganisation des Arbeitsprozesses Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses Lehrperson: Perspektivenwechsel	Lehrperson: Individualisierung
Person 9 MDELE201	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: emotionale Beweggründe, motivationale Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial, Lernstrategien Lehrperson: unzureichende Passung der Lern Gelegenheit Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Aufgabenstellung anpassen, Lehr- und Lernform anpassen	Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses Kind: Lernerfolg	Lehrperson: Differenzierung
Person 10 NUROL170	1. unbestimmt: unbestimmt 2. Lehrperson: Lehrperson	Kind: Beeinträchtigung im Allgemeinen Barriere: Lernstrategien	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung	1. Lehrperson: Sanktionierung 2. Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gruppenzusammensetzung	1.1 Kind: Arbeitsverweigerung 1.2 Kind: Lernerfolg 2. Kind: Eingliederung, Reorganisation des Arbeitsprozesses	1. keine Umsetzung: keine Thematisierung 2. Lehrperson: Individualisierung

				zung verändern, Aufgabenstellung anpassen, Vermittlung von Lernstrategien	zesses	
Person 11 TDAED031	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Klassenklima, organisationale Struktur Kind: motivationale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens, unspezifische Beweggründe	Kind: Ursachenanalyse	Lehrperson: Gespräch, Unterstützung organisieren, Durchführung diagnostischer Verfahren	keine Fokussierung	Lehrperson: unspezifisch
Person 12 ZEMSI191	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Klassenklima Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	---	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Vermittlung von Lernstrategien	1.1 Lerngruppe: Lernerfolg, Separierung 1.2 Kind: Lernerfolg	1.1 keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 1.2 Kind: selbstverantwortliche Eingliederung
Person 13 AGAUL111	1. Lerngruppe: Lerngruppe (MAXQDA Lerngruppe codiert) 2. unbestimmt: unbestimmt	Lerngruppe: unkundiges Verhalten, ablehnendes Verhalten Barriere: Sozialform	Lerngruppe: Verhaltens- und Einstellungsänderung Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung	1. Lerngruppe: Ausgrenzung des störenden Kindes 2. Lehrperson: Unterstützung organisieren, Aufgabenstellung anpassen	1. Kind: emotionale Belastung, schulische Leistungsbeeinträchtigung 2. Kind: Lernerfolg	1. keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 2. Lehrperson: Individualisierung
Person 14 FGUGH142	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung im Allgemeinen, emotionale Beweggründe	Kind: Verhaltens- und Einstellungsänderung, Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Beobachtung, Durchführung diagnostischer Verfahren, Unterstützung organisieren Schulbegleitung: Unterstützung	Kind: Lernerfolg Lerngruppe: Lernerfolg	Schulbegleitung: Eingliederung
Person 15 JGUJA220	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe Barriere: Arbeitsmaterial	Kind: Ursachenanalyse Lerngruppe: Analyse des Lernsettings	Lehrperson: Umstrukturierung des Lernsettings, Unterstützung organisieren, sonstige Maßnahmen Lerngruppe: Unterstützung	Lerngruppe: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses	Lerngruppe: Eingliederung Lehrperson: unspezifisch

Person 16 MSIFR230	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Kind: unspezifische Beweggründe, emotionale Beweggründe Lerngruppe: ablehnendes Verhalten Lehrperson: unzureichender wertschätzender Umgang Barriere: Lernstrategien	Kind: soziale Teilhabe	Schulbegleitung: Unterstützung Lehrperson: Aufgabenstellung anpassen, Unterstützung organisieren	Kind: Lernerfolg, Reorganisation des Arbeitsprozesses	Schulbegleitung: Eingliederung Lehrperson: Individualisierung
Person 17 RGAUW020	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Arbeitsmaterial, Sprache, Klassenklima, Lernstrategien Kind: motivationale Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung Lerngruppe: ablehnendes Verhalten	Kind: Ursachenanalyse	1.1 Lehrperson: kein Ergreifen von Maßnahmen 1.2 Lerngruppe: Unterstützung 2. Lehrperson: Durchführung diagnostischer Verfahren, Gespräch	1.1 Kind: Ausschluss 1.2 Kind: Eingliederung 2. Lehrperson: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	1.1 keine Umsetzung: Exklusion des störenden Kindes 1.2 Lerngruppe: Eingliederung 2. Lehrperson: unspezifisch
Person 18 SMADI162	1. unbestimmt: unbestimmt 2. unbestimmt: unbestimmt	Barriere: Sozialform Kind: unspezifische Beweggründe, Beeinträchtigung des Lernens	Kind: Kompetenz- und Leistungsorientierung	Lehrperson: Unterstützung organisieren, Gespräch, Gruppenzusammensetzung verändern, Umstrukturierung des Lernsettings, Vermittlung von Lernstrategien, sonstige Maßnahmen Kind: selbstbestimmtes Lernen Lerngruppe: Unterstützung	Kind: Lernerfolg	Lehrperson: unspezifisch

Themenmatrixen Reflexionstiefe

Seminar Amsel (Prä)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 CSAPE241	2	0	1
Person 2 FKEUW240	2	3	2,5
Person 3 FREGE222	2	4	3
Person 4 KANAD302	2	2	2
Person 5 NANTH130	2	2	2
Person 6 NGAHE100	2	2	2
Person 7 SBIRO240	3	3	3
Person 8 SISIM232	2	3	2,5
Person 9 TBRBE241	2	2	2
Person 10 TTHTH040	2	2	2
Person 11 EBEJE181	1	2	1,5
Person 12 EPEHA173	2	4	3
Person 13 KCHJE280	2	0	1
Person 14 SANJO070	2	2	2
Person 15 SJUHA130	4	3	3,5
Person 16 VMAGE020	2	3	2,5
Person 17 AERFE080	1	2	1,5
Person 18 AMAKL122	2	3	2,5
Person 19 CGJO142	3	3	3
Person 20 CKEBE231	4	2	3

Seminar Amsel (Post)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 CSAPE241	2	2	2
Person 2 FKEUW240	3	3	3
Person 3 FREGE222			
Person 4 KANAD302			
Person 5 NANTH130	2	3	2,5
Person 6 NGAHE100	2	2	2
Person 7 SBIRO240	2	2	2
Person 8 SISIM232			
Person 9 TBRBE241	2	2	2
Person 10 TTHTH040	1	3	2
Person 11 EBEJE181	2	1	1,5
Person 12 EPEHA173	1	2	1,5
Person 13 KCHJE280	3	2	2,5
Person 14 SANJO070			
Person 15 SIJUA130	3	2	2,5
Person 16 VMAGE020	2	2	2
Person 17 AERFE080	2	0	1
Person 18 AMAKL122	3	2	2,5
Person 19 CGJO142			
Person 20 CKEBE231	2	2	2
Person 21 VANJO070	0	2	1

Seminar Drossel (Prä)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 AKLVI121	2	2	2
Person 2 DJODA170	3	3	3

Person 3 FSIHA211	2	3	2,5
Person 4 JAXAN041	1	2	1,5
Person 5 JBAJA100	1	2	1,5
Person 6 MCAKI110	3	0	1,5
Person 7 MHEBE201	2	3	2,5
Person 8 VMATH230	2	2	2
Person 9 AKAKA060	3	1	2
Person 10 CULCL132	3	2	2,5
Person 11 JSUAN230	2	2	2
Person 12 MNANA021	1	2	1,5
Person 13 MULGE141	2	2	2
Person 14 NKHNA162	2	2	2
Person 15 SANJA060	2	2	2
Person 16 SKAJA162	2	2	2

Seminar Drossel (Post)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 AKLVI121	2	3	2,5
Person 2 DJODA170	2	4	3
Person 3 FSIHA211			
Person 4 JAXAN041			
Person 5 JBAJA100	2	3	2,5
Person 6 MCAKI110	3	1	2
Person 7 MHEBE201			
Person 8 VMATH230	3	4	3,5
Person 9 AKAKA060	1	3	2
Person 10 CULCL132	2	3	2,5

Person 11 JSUAN230	1	2	1,5
Person 12 MNANA021	2	3	2,5
Person 13 MULGE141	2	2	2
Person 14 NKHNA162	1	2	1,5
Person 15 SANJA060			
Person 16 SKAJA162	1	2	1,5
Person 17 HJAWA011	2	2	2

Seminar Fink (Prä)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 AMAJO201	3	3	3
Person 2 ATRUW220	2	4	3
Person 3 CCOTH270	3	3	3
Person 4 CGUJO142	2	3	2,5
Person 5 FCHMA220	2	2	2
Person 6 IHEDI260	2	2	2
Person 7 JCAJO181	2	2	2
Person 8 JKAJO230	3	2	2,5
Person 9 JSUST130	2	2	2
Person 10 LCOST040	3	3	3
Person 11 LHEHE281	2	2	2
Person 12 MAGHE171	2	2	2
Person 13 MREUL270	3	2	2,5
Person 14 RKACH260	2	0	1
Person 15 SINDI230	3	3	3
Person 16	2	2	2

UBEFR214			
Person 17 ACHAL210	1	2	1,5
Person 18 BANGE160	2	2	2

Seminar Fink (Post)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 AMAJ0201	2	3	2,5
Person 2 ATRUW220	3	3	3
Person 3 CCOTH270	3	2	2,5
Person 4 CGUJO142			
Person 5 FCHMA220	3	2	2,5
Person 6 IHEDI260			
Person 7 JCAJO181	2	3	2,5
Person 8 JKAJO230	3	3	3
Person 9 JSUST130	3	0	1,5
Person 10 LCOST040	2	3	2,5
Person 11 LHEHE281			
Person 12 MAGHE171	2	2	2
Person 13 MREUL270	2	2	2
Person 14 RKACH260	5	0	2,5
Person 15 SINDI230			
Person 16 UBEFR214			
Person 17 ACHAL210	1	3	2
Person 18 BANGE160			
Person 19 BAGDI100	2	2	2

Seminar Star (Prä)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufen der Reflexionstiefe
Person 1 AGIMI240	2	2	2
Person 2 JINAN050	2	3	2,5
Person 3 LDOPE080	3	3	3
Person 4 MMAHA051	2	2	2
Person 5 PKAFR270	2	3	2,5
Person 6 RANMI080	1	3	2
Person 7 SANRU070	2	3	2,5
Person 8 CKAKA240	2	2	2
Person 9 HKRUL210	2	2	2
Person 10 JANUL172	2	3	2,5
Person 11 JREHO191	2	2	2
Person 12 KKIPE050	2	1	1,5
Person 13 LCAKL040	3	3	3
Person 14 MALLA120	1	3	2
Person 15 MANWA201	2	2	2

Seminar Star (Post)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufen der Reflexionstiefe
Person 1 AGIMI240			
Person 2 JINAN050	2	3	2,5
Person 3 LDOPE080			
Person 4 MMAHA051	3	3	3
Person 5 PKAFR270			
Person 6 RANMI080	2	3	2,5
Person 7 SANRU070	2	3	2,5
Person 8			

CKAKA240			
Person 9 HKRUL210	2	3	2,5
Person 10 JANUL172	3	3	3
Person 11 JREHO191	3	3	3
Person 12 KKIPE050	2	1	1,5
Person 13 LCAKL040			
Person 14 MALLA120	3	3	3
Person 15 MANWA201	2	4	3

Seminar Taube (Prä)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 AMASI300	1	1	1
Person 2 EMABO162	2	1	1,5
Person 3 JANGRO31	2	2	2
Person 4 JKAHA141	3	2	2,5
Person 5 KSIJO160	2	2	2
Person 6 LBAHE300	2	2	2
Person 7 LGAUL180	4	2	3
Person 8 MANRE290	3	2	2,5
Person 9 MDELE201	3	3	3
Person 10 NUROL170	3	2	2,5
Person 11 TDAED031	3	2	2,5
Person 12 ZEMSI191	2	2	2
Person 13 AGAUL111	2	0	1
Person 14 FGUGH142	2	1	1,5
Person 15 JGUJA220	3	2	2,5
Person 16 MSIFR230	2	2	2
Person 17 RGAUW020	2	3	2,5

Person 18 SMADI162	2	3	2,5
-----------------------	---	---	-----

Seminar Taube (Post)

	Situationswahrnehmung	Darstellung der Handlungsoptionen	Stufe der Reflexionstiefe
Person 1 AMASI300	2	2	2
Person 2 EMABO162	2	2	2
Person 3 JANGRO31	2	3	2,5
Person 4 JKAHA141	2	1	1,5
Person 5 KSIJO160			
Person 6 LBAHE300			
Person 7 LGAUL180	3	3	3
Person 8 MANRE290	1	3	2
Person 9 MDELE201	3	3	3
Person 10 NUROL170	1	4	2,5
Person 11 TDAED031	3	4	3,5
Person 12 ZEMSI191	3	2	2,5
Person 13 AGAUL111	2	2	2
Person 14 FGUGH142	2	3	2,5
Person 15 JGUJA220	2	3	2,5
Person 16 MSIFR230	2	3	2,5
Person 17 RGAUW020	3	2	2,5
Person 18 SMADI162	2	2	2

Anhang D: Codebuch

In diesem Codebuch sind alle notwendigen Hinweise zur Codierung des Datenmaterials zu finden. Sofern nach Durchsicht des Codebuches noch Fragen zur Codierung offen sein sollten, klären Sie diese vor Beginn der Codierphase mit anderen CodiererInnen.

Mit den Daten ist stets vertraulich umzugehen. Eine Vervielfältigung oder die Weitergabe von Datenmaterial an Dritte ist streng untersagt.

1.) Einführung

1.1) Projekt

Die Datenerhebung erfolgte innerhalb des Projekts „Profale“ (Professionelles Lehrerhandeln zur Förderung fachlichen Lernens unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen) und wird im Rahmen der gemeinsamen Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Das Vorhaben zielt auf eine Verbesserung der Lehrerbildung durch die curricular-inhaltliche Koordination der fachlichen, fachdidaktischen, pädagogischen und schulpraktischen Ausbildungsanteile der Ausbildung und beabsichtigt, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen für den Aufbau professioneller Lehrerkompetenzen wissenschaftlich zu untersuchen.

Die vorliegenden Daten in Form von Fallvignetten wurden innerhalb des Moduls der Forschungswerkstätten erhoben. Insgesamt wurden in fünf Forschungswerkstätten Daten erhoben.

1.2) Untersuchungszeitraum

Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von April 2016 bis einschließlich Januar 2017. Die Datenerhebung ist im Prä-Post-Design angelegt. Dies meint eine Erhebung zu Beginn und am Ende einer besuchten Lehrveranstaltung.

1.3) Untersuchungsgegenstand

Untersuchungsgegenstand sind die in den Forschungswerkstätten eingesetzten Fallvignetten. Die eingesetzten Fallvignetten werden hinsichtlich der Reflexionsbreite und –tiefe ausgewertet. Alle Studierenden, die an einem der beforschten Seminare teilnehmen, haben an der Untersuchung teilgenommen.

1.4) Analyseeinheiten

Im Rahmen dieser Untersuchung stellt eine einzelne Fallvignette eine Analyseeinheit dar. Jede Fallvignette wird somit als zu untersuchende Einheit verstanden.

2.) Allgemeine Hinweise und Codieranweisungen

In diesem Teil des Codebuches folgen Hinweise sowie spezifische Codieranweisungen für die Auswertung des Datenmaterials.

2.1) Allgemeine Codieranweisungen

Vor der Codierung der Fallvignette sind die Kategoriensysteme zur Reflexionstiefe und zur Reflexionsbreite genau zu studieren. Das Vertraut machen mit den Kategorien ist für eine bestmögliche Auswertung unerlässlich. Etwaige Rückfragen sind vor den Codiervorgängen zu klären.

Jedem Codierer wird jede Fallvignette in zweifacher Ausführung zur Verfügung gestellt. Ein Exemplar dient zur Auswertung der Reflexionsbreite und das andere der Auswertung zur Reflexionstiefe. Die Codierung erfolgt papierbasiert. Es erfolgt eine Übertragung der Ergebnisse in eine Themenmatrix. In der Themenmatrix sind die herausgearbeiteten Kategorien für jede einzelne Fallvignette zu notieren.

Jede einzelne Vignette wird zweimal codiert. Eine Codierung erfolgt hinsichtlich der Reflexionsbreite, die andere hinsichtlich der Reflexionstiefe. Im Codebuch wird zwischen Hauptkategorien, Subkategorien sowie Kategoriendimensionen differenziert. Subkategorien und Kategoriendimensionen sind Gruppen sachlogisch zusammenhöriger Kategorien. Die Reflexionsbreite ist in Haupt-, Sub- sowie Dimensionen von Kategorien untergliedert. Die Reflexionstiefe besteht aus Hauptkategorien.

Bei beiden Codiervorgängen ist eine enge Orientierung an den genannten Ankerbeispielen sowie an den Kategorienbeschreibungen ratsam.

Bei auftretenden Zweifelsfällen oder vermeintlichen Uneindeutigkeiten, ist dies auf der jeweiligen Fallvignette zu vermerken sowie zu erläutern.

Eine Klärung der aufgetretenen Zweifelsfälle erfolgt, je nach Zeitpunkt des Auftretens, während oder nach Abschluss der Codierphase im Austausch mit den anderen Codierern.

Nach Abschluss der Codierphase sind alle Unterlagen (Textvignetten, Themenmatrix, Codebuch) an Katharina Kuckuck zurückzugeben.

2.2) Spezifische Hinweise zur Codierung der Reflexionsbreite

Die Vignette ist im Hinblick **auf alle aufgeführten Hauptkategorien zu codieren**. Eine genauere Bestimmung von Subkategorie sowie Dimension ist vorzunehmen. Beim Auftreten eines Zweifelfalls siehe 2.1.

Beim Codieren der Fallvignette gilt es, die jeweiligen Subkategorien und anhängigen Dimensionen zu identifizieren sowie zu notieren, die Antwort auf die genannte **Leitfrage** (siehe Kategoriensystem Reflexionsbreite) gibt. Die Leitfragen dienen zur Orientierung bei der Codierung der Fallvignette.

Lassen sich einer Textstelle mehrere Subkategorien bzw. Dimensionen zuordnen, so diese sind alle zu markieren sowie zu notieren. Die Betrachtung des gesamten Textes ist für die sachgerechte Codierung notwendig.

Werden in der Auseinandersetzung Wortlaute aus der Fallvignette in identischer Weise wiederholt, so werden diese Passagen nicht codiert. Wird etwas reformuliert und mit eigenen Worten beschrieben, so ist die jeweilige Textstelle zu codieren.

Beide Fragen der Fallvignette werden bei der Auswertung der Reflexionsbreite einbezogen.

Die Vignette ist hinsichtlich der Reflexionsbreite in zwei Durchläufen zu codieren. Hierbei sind die Ergebnisse des ersten Durchlaufs nicht zu Rate zu ziehen. Der zweite Codierdurchgang einer jeden Vignette dient der Erhöhung der Replizierbarkeit der Ergebnisse unter gleichen Bedingungen.

Jeder Hauptkategorie ist eine Farbe zuzuweisen, die während des Codiervorganges die Textstellen der Vignette markiert, die einer Kategoriendimension zugewiesen werden können. Neben der farblichen Markierung der Textstelle ist die Kategoriendimension zu nennen. Zusätzlich zur farblichen Einfärbung der Textstelle können der Codierung weitere Anmerkungen hinzugefügt werden. Die Anmerkungen sind auf der Fallvignette vorzunehmen.

Die Ergebnisse des Codiervorganges sind in die Themenmatrix zu überführen. Neben der Nennung der Subkategorien und der Dimensionen sind Zeilenangaben zu den entsprechend codierten Textstellen in der Themenmatrix zu vermerken.

Besonderer Hinweis zur Kategorie `Umsetzung von Inklusion`: Wenn ALLE in der Fallvignette benannten Akteure als verantwortungstragend dargestellt werden, wird „Alle Beteiligten“ codiert, da dies impliziert, dass die einzelne Akteure als im Zusammenspiel als verantwortlich anzusehen sind.

Besonderer Hinweis zur Kategorie `Akteur der Handlung`: Für die Aufgaben „Analysieren Sie die Situation“ sowie für „Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergeht“ wird jeweils ein `Akteur der Handlung` bestimmt. Es sind somit in jeder Codierung zwei Akteure zu bestimmen. Diese können sich voneinander unterscheiden.

Bei Nennung von mehreren Möglichkeiten zum Fortgang der Situation: Werden zwei oder mehr mögliche Szenarien zum Fortgang der Geschichte erläutert (siehe Beispiel), werden für die dadurch tangierten Kategorien **jeweils individuelle Codierungen** vergeben. **Dies ist in der Themenmatrix unbedingt zu vermerken!**

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es gibt letztlich grob 2 Möglichkeiten, wie es mit Sarah weitergehen kann.

1. Sie bekommt keine Hilfestellung und wird bleibt weiterhin überfordert und unproduktiv. Sie stört also weiterhin ihren eigenen Lernprozess und denen der anderen SuS. Sie wird immer weiter aus der Gruppe ausgegliedert und verliert evtl. letztenendes auch den Anschluss im Unterricht.
2. Der/die Lehrer/in sucht das Gespräch mit Sarah und versucht gemeinsam mit ihr herauszuarbeiten, welche Hilfestellungen sie braucht um an der Informationsbearbeitung für den Gruppenprozess wieder teilhaben zu können. Vielleicht fehlen ihr Grundkenntnisse der Recherchearbeit oder aber der Zugang zu Info-Material – beides könnte gemeinsam behoben werden.

Abb. 1.: Beispiel für die Nennung von zwei Szenarien zum Fortgang der Geschichte

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da jegliche Altersangaben zu der Situation fehlen, gibt es meiner Meinung nach **zwei verschiedene Ansätze**. Im grundschulischen Unterricht würde wohl zunächst versucht werden, eine klasseninterne Lösung zu finden. Wenn dies nicht klappt, werden sicherlich die Eltern von Sarah mit einbezogen, damit ihr Verhalten sich bessert. Ich denke, im Alter der Sekundarstufe wird der Einbezug von Eltern eher vernachlässigt, sondern nur versucht, mithilfe der Schüler/innen eine Lösung zu finden. Seitens der Lehrperson könnte auch eine Veränderung der Gruppenzuteilungen stattfinden, indem situationsgemäß verschiedene Gruppeneinteilungsverfahren stattfinden. Zuletzt wird sicherlich analysiert, wie so Sarah den gestellten Anforderungen nicht gerecht wird, um ihr dann gezielte Hilfen geben zu können.

Abb. 2.: Beispiel für die Nennung von zwei Szenarien zum Fortgang der Geschichte

Besonderer Hinweis zur Identifikation neuer Subkategorien sowie Kategoriendimensionen: Sofern bei der Codierung der Fallvignetten neue Kategorien zu finden sein sollten, werden diese zusammen mit einem Ankerbeispiel notiert. Eine Besprechung der neu entdeckten Kategorie mit den anderen Codierern hat anschließend zu erfolgen.

2.3) Spezifische Hinweise zur Codierung der Reflexionstiefe

Um einen generellen Überblick über die einzuschätzenden Stufen der Reflexion zu erhalten, ist eine Orientierung am Stufenmodell von Hatton und Smith (1995) ratsam. Jenes Modell dient als Basis für das ausdifferenzierte Kategoriensystem zur Einschätzung der Reflexionstiefe.

Tabelle 4.1: Stufenmodell reflexiver Kompetenz (Hatton und Smith 1995)

Stufe	Bezeichnung	Erläuterung
0	<i>descriptive writing</i>	beschreibend, ohne Reflexion
1	<i>descriptive reflection</i>	begründete Darstellung; die Reflexion basiert auf a. einer Perspektive/einem Faktor b. auf zwei oder mehreren, sich ergänzenden Perspektiven/Faktoren
2	<i>dialogic reflection</i>	demonstriert ein Zurücktreten von den Ereignissen; zur Erklärung und Hypothesenbildung werden mögliche Alternativen genutzt; die Reflexion basiert auf a. einer Perspektive/einem Faktor b. auf zwei oder mehreren, sich ergänzenden Perspektiven/Faktoren
3	<i>critical reflection</i>	Reflexion unter Einbezug historisch-sozio-politischer Rahmenbedingungen

Die Einschätzung der Reflexionstiefe erfolgt in Bezug auf die Kategorie Situationswahrnehmung sowie in Bezug auf die Kategorie Darstellung der Handlungsoptionen. Beide Kategorien sind am Stufenmodell von Hatton und Smith orientiert.

Der Situationswahrnehmung und der Darstellung der Handlungsoptionen wird im Codierprozess jeweils ein individueller Wert zugewiesen. Jeder Fallvignette werden somit zur Einschätzung der Reflexionstiefe zwei Werte zugewiesen. Diese Werte *können* sich voneinander unterscheiden. Zur Ermittlung des Gesamtlevels der Reflexionstiefe wird der Mittelwert aus den vergebenen Reflexionsstufen gewählt. Dies erfolgt nach Abschluss der Codierung.

Beide Fragen der Fallvignette werden bei der Auswertung der Reflexionstiefe einbezogen. Dass jeweils höchste nachzuweisende Reflexionslevel je Kategorie (Situationswahrnehmung und Darstellung der Handlungsoptionen) ist zu codieren. **Zu beachten ist**, dass in einigen Fällen die Darstellung der Handlungsoptionen erst bei Beantwortung der zweiten Frage zur Fallvignette erfolgt, sodass bei der Codierung besonders auf die gesamtheitliche Betrachtung des Textmaterials zur Einschätzung der Handlungsoptionen zu achten ist.

Die Vignette ist hinsichtlich der Reflexionstiefe in zwei Durchläufen zu codieren. Hierbei sind die Ergebnisse des ersten Durchlaufs nicht zu Rate zu ziehen. Der zweite Codierdurchgang einer jeden Vignette dient der Erhöhung der Replizierbarkeit der Ergebnisse unter gleichen Bedingungen.

Bei der Codierung der Reflexionstiefe ist der Einbezug des gesamten Textes notwendig, sodass Kohärenzen über Satzgrenzen hinweg berücksichtigt werden können.

Der Kategorie Situationswahrnehmung sowie der Kategorie Darstellung der Handlungsoptionen sind jeweils eine Farbe zuzuweisen. Mit den gewählten Farben werden Textstellen der Vignette markiert, die einer Reflexionsstufe zugewiesen werden können. Neben der farblichen Einfärbung der Textstelle muss der Codierung eine Begründung zur Wahl der Kategorie hinzugefügt werden.

Die Ergebnisse des Codiervorganges sind in die Themenmatrix zu überführen. Neben der Nennung der Kategorie sind Zeilenangaben zu den entsprechend codierten Textstellen in der Themenmatrix zu vermerken.

Besonderer Hinweis zur Kategorie `Darstellung von Handlungsoptionen`: Es wird *Stufe 3* bei „Darstellung der Handlungsoptionen“ nicht überschritten, sofern die Erläuterung fortwährend bei Verallgemeinerungen wie `Defiziten`, `Schwierigkeiten` und/oder `Problemen` verbleibt und keine explizite Verknüpfung von möglichen antizipierten Barrieren und/oder Beeinträchtigungen mit möglichen Lösungsansätzen erfolgt (siehe Beispiel).

können. Wenn Sarah's Verhalten als Demotivation oder mutwilliges Stören interpretiert und deswegen ignoriert oder sogar bestraft wird, erfährt Sarah keine Hilfe bei ihrem Problem und wird weiterhin, vmtl. In mehreren Fächern, negativ auffallen. Eine andere Gefahr ist, dass Sarah's Verhalten sich weiter verschlechtern und sich auf Phasen ausdehnen könnte, in denen sie mit der Aufgabenstellung an sich gut zurecht kommt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weiter gehen kann.

Eine Möglichkeit ist, dass die Lehrkraft durch Beobachtung, Lerndiagnostik oder/und Gesprächen mit Kollegen auf Sarahs Defizit aufmerksam wird und ihr individuelle Hilfestellungen gibt, zB. durch Übungsaufgaben, Zusatz-Tipps oder eine genaue Anleitung. Dadurch könnten sich Sara's Leistungen und Verhalten verbessern.

Wenn die Lehrkraft und die Schüler den Kern des Problems nicht erkennen, ist keine Besserung für Sarah in Sicht. Im Gegenteil könnte es zum Leistungsabfall in anderen Aufgaben und Fächern kommen, wenn Sarah sowohl von ihrer Leistung und Benotung als auch von der Behandlung durch genervte Mitschüler frustriert ist. Im schlimmsten Fall kommt es zusätzlich zu einer sozialen Ausgrenzung Sarah's aus der Klassengemeinschaft.

Durch die zentrale Rolle der Kompetenzen wird Sarah ohne Hilfe vllt. Schwierigkeiten beim Bestehen der Abschlussklausuren haben.

Besonderer Hinweis bei Nennung von mehreren Möglichkeiten zum Fortgang der Situation: Werden zwei oder mehr mögliche Szenarien zum Fortgang der Geschichte erläutert ist für die Kategorie 'Darstellung der Handlungsoptionen' mindestens Stufe 1 zu codieren, da beschriebene Handlungsoptionen mit Alternativen genannt werden.

Besonderer Hinweis zur Stufe 4 des Reflexionslevels: Unter Einbezug des Kontextes ist NICHT automatisch ein bekundeter Wille zur Ursachenanalyse und Einbezug der Eltern zu verstehen und entsprechend ist nicht automatisch Stufe 4 zu kategorisieren. Hierfür ist ein komplexer Einbezug des Kontextes in dialogischer Auseinandersetzung zu berücksichtigen. Eine nähere Erläuterung der Kategorie ist dem Kategoriensystem zu entnehmen.

3.) Sonstiges

Individuelle Anmerkungen zum Codebuch und zum Codiervorgang:

Anhang E: Planungsdocumentation der Forschungswerkstatt

Teil I: Sommersemester 2016

Sit- zung	Thema	Ablaufplan
1	Einführung in die inklusive Unterrichtspraxis	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der Seminarplanung • Erläuterung der Seminarziele • Erste Annäherung an die Thematik der inklusiven Unterrichtspraxis
2	Theoretische Grundlagen zur inklusiven Unterrichtspraxis I	<ul style="list-style-type: none"> • Theoretische Ansätze zu Inklusion sowie ausgewählte empirische Forschungsergebnisse zum inklusiven Unterricht • Begriffliche Bestimmungen (enger – weiter Inklusionsbegriff) • Kompetenzen zur Gestaltung inklusiver Lehr- und Lernsettings
3	Theoretische Grundlagen zur inklusiven Unterrichtspraxis II	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der Beratungsstelle InkuSoB (inklusive Schule ohne Barrieren) • Umfassende Hinweise zu Barrieren bei Schüler/innen mit Beeinträchtigung in der allgemeinbildenden Schule • Fallbeispiele zu ausgewählten Beeinträchtigungen
4	Theoretische Grundlagen zur inklusiven Unterrichtspraxis III	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitätsdimensionen von Unterricht • allgemeindidaktische Ansätze • Gemeinsames Lernen, (Binnen-)Differenzierung und Individualisierung, adaptiver Unterricht, offener Unterricht
5	Theoretische Grundlagen zur inklusiven Unterrichtspraxis IV	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung von Betrachtungsebenen des Unterrichts (Oberflächen- bzw. Sichtstrukturen und Tiefenstrukturen bzw. Mikroprozesse) • theoretische Konzepte und Gestaltungsmöglichkeiten inklusiven Lehrens und Lernens
6	Methoden der Datenerhebung	<ul style="list-style-type: none"> • Theoretische und praktische Grundlagen zur Datenerhebungsmethode (Kennzeichen und Prinzipien teilnehmender Beobachtung) • Übung zur Durchführung der Datenerhebung
7	Vorbereitung der Datenerhebung zur Analyse der inklusiven Unterrichtspraxis I	<ul style="list-style-type: none"> • Varianten von Beobachtungen • Entwicklung der Erhebungsinstrumente: Beobachtungsbogen • Auseinandersetzung mit möglichen Beobachtungsfoki zur Beobachtung inklusiver Unterrichtspraxis
8	Vorbereitung der Datenerhebung zur Analyse der inklusiven Unterrichtspraxis II	<ul style="list-style-type: none"> • Schulbesuche an den Kooperationsschulen • Vereinbarung der Beobachtungstermine sowie weitere Absprachen mit den beteiligten Lehrpersonen zur anstehenden Datenerhebungsphase
9	Beobachtung in der Schulpraxis und Reflexionen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion der Schulbesuche und Beobachtungen • Besprechung der angefertigten Beobachtungsprotokolle • Planung des weiteren Vorgehens
10	Beobachtung in der Schulpraxis und	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion der Schulbesuche und Beobachtungen • Besprechung der angefertigten Beobachtungsprotokolle

	Reflexionen	<ul style="list-style-type: none"> • Planung des weiteren Vorgehens
11	Beobachtung in der Schulpraxis und Reflexionen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion der Schulbesuche und Beobachtungen • Sichtung des Materials • Weiterführende Überlegungen zum entstandenen Material • Zusammenführung und Ausblick auf Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage
12	Ausblick auf den Forschungsprozess und das Erkenntnisinteresse	<ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung mit dem Ablauf von Forschungsprozessen • Konkretisierung des Erkenntnisinteresses
13	Abschluss und Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung und Reflexion des Semesters • Aufgabe für die vorlesungsfreie Zeit: Fertigstellung der Beobachtungsprotokolle

Teil II: Wintersemester 2016/17

Sit-zung	Thema	Ablaufplan
1	Einführung und Überblick über den Forschungsprozess	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der Seminarplanung • Rückblick auf das vergangene Semester • Sammlung von Forschungsfragen (Überblick)
2	Einführung in die Methode Grounded Theory anhand eines Beispiels	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in die Methode zur Datenauswertung anhand beispielhaften Beobachtungsmaterials • Verwendung und Erläuterung zentraler Begriffe der Methode • Anlegen eines Glossars zu zentralen Begriffen der Methode
3	Grounded Theory und Anwendung auf ein Beispiel	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechung des Glossars zur Grounded Theory • Vorstellung des Kodierprozesses (offenes – axiales – selektives Kodieren) • Arbeit an ausgewählter Beobachtungsszene unter Anwendung der Methode
4	Werkstatt zur Datenaufbereitung I	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Arbeit an den Beobachtungsprotokollen • Offenes – axiales - selektives Kodieren
5	Werkstatt zur Datenaufbereitung II	
6	Werkstatt zur Datenaufbereitung III	
7	Werkstatt zur Datenaufbereitung IV	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstständige Beendigung des Kodierprozesses
8	Beendigung der Werkstattphase	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Kodierprozesses • Literaturstudium und Bezüge zu theoretischen Wissensbeständen • Rückmeldungen zu Ergebnissen (Plenum) • Erste Überlegungen zur Präsentation an Kooperationsschulen
9	Ergebnisübersicht und Überlegungen zur Schulpräsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der Ergebnisse (Kodierparadigmen) • Planung der Ergebnispräsentation an der Schule

	on	
10	Schulpräsentation und Ausblick auf weitere Seminarsitzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterarbeit an Ergebnissen für die Schulpräsentation • Ausblick auf weitere Seminarsitzungen
11	Probe der Schulpräsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Generalprobe der Schulpräsentation
12	Schulpräsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnispräsentation an der Schule
13	Forschungsbericht und Rückblick	<ul style="list-style-type: none"> • Rückblick auf das Semester • Besprechung des anzufertigenden Forschungsberichts
14	Integrierende Abschlussveranstaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung der Ergebnisse zur inklusiven Unterrichtspraxis • Vorstellung der Theorie des Erfahrungslernens • Abschlussevaluation

Anhang F: Reflexionstypen Zu- und Abwanderungen im Vergleich

Prä		Post
Typ Kind (N= 6)	-2	Typ Kind (N= 4)
Typ Lerngruppe (N= 5)	-1	Typ Lerngruppe (N= 4)
Typ Lehrperson (N=16)	+3	Typ Lehrperson (N=19)
Typ weitere unterstützende Akteure (N= 1)	+5	Typ weitere unterstützende Akteure (N= 6)
Typ mehrere Akteure (N= 2)	+2	Typ mehrere Akteure (N= 4)
Typ Leistung (N= 8)	-7	Typ Leistung (N= 1)
Typ Diagnostik (N= 12)	-6	Typ Diagnostik (N= 6)
Typ Abwägung (N= 15)	+6	Typ Abwägung (N= 21)

Anhang G: Reflexionstypen im Prä-Post-Vergleich

	Typ Prä	Typ Post	Veränderung?
Amsel CSAPE241	Leistung	Lehrperson	ja
Amsel FKEUW240	Lehrperson	Lehrperson	nein
Amsel FREGE222	Lehrperson		
Amsel KANAD302	Diagnostik		
Amsel NANTH130	Verantwortung: Kind	Abwägung	ja
Amsel NGAHE100	Diagnostik	Lehrperson	ja
Amsel SBIRO240	Abwägung	Verantwortung: Lerngruppe	ja
Amsel SISIM232	Verantwortung: Kind		
Amsel TBRBE241	Lehrperson	Verantwortung: Lerngruppe	ja
Amsel TTHTH040	Lehrperson	Lehrperson	nein
Amsel EBEJE181	Lehrperson	Abwägung	ja
Amsel EPEHA173	Abwägung	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen	ja
Amsel KCHEJ280	Verantwortung: Kind	Lehrperson	ja
Amsel SANJO070	Diagnostik		
Amsel SJUHA130	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	Abwägung	ja
Amsel VMAGE020	Lehrperson	Lehrperson	nein
Amsel AERFE080	Lehrperson	Abwägung	ja
Amsel AMAKL122	Lehrperson	Verantwortung: Kind	ja
Amsel CGJO142	Abwägung		

Amsel CKEBE231	Diagnostik	Abwägung	ja
Amsel VANJO070		Lehrperson	
Taube AMASI300	Lehrperson	Lehrperson	nein
Taube EMABO162	Diagnostik	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen	ja
Taube JANGR031	Verantwortung: Lerngrup- pe	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen	ja
Taube JKAHA141	Abwägung	Abwägung	nein
Taube KSIJO160	Verantwortung: Lerngrup- pe		
Taube LBAHE300	Lehrperson		
Taube LGAUL180	Diagnostik	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	ja
Taube MANRE290	Lehrperson	Lehrperson	nein
Taube MDELE201	Abwägung	Lehrperson	ja
Taube NUROL170	Lehrperson	Abwägung	ja
Taube TDAED031	Diagnostik	Diagnostik	nein
Taube ZEMSI191	Leistung	Leistung*	nein
Taube AGAUL111	Leistung	Abwägung	ja
Taube FGUGH142	Leistung	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	ja
Taube JGUJA220	Verantwortung: Lerngrup- pe	Verantwortung: Lerngruppe	nein
Taube MSIFR230	Leistung	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	ja
Taube RGAUW020	Abwägung	Abwägung	nein

Taube SMADI162	Verantwortung: Kind	Lehrperson	ja
Drossel AKLVI121	Lehrperson	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	ja
Drossel DJODA170	Abwägung	Abwägung	nein
Drossel FSIHA211	Lehrperson		
Drossel JAXAN041	Verantwortung: Kind		
Drossel JBAJA100	Leistung	Verantwortung: Kind	ja
Drossel MCAKI110	Verantwortung: Kind	Diagnostik	ja
Drossel MHEBE201	Lehrperson		
Drossel VMATH230	Leistung	Abwägung	ja
Drossel AKAKA060	Diagnostik	Verantwortung: Lerngruppe	ja
Drossel CULCL132	Lehrperson	Verantwortung: Kind	ja
Drossel JSUAN230	Diagnostik	Abwägung	ja
Drossel MNANA021	Abwägung	Abwägung	nein
Drossel MULGE141	Verantwortung: Kind	Abwägung	ja
Drossel NKHNA162	Abwägung	Abwägung	nein
Drossel SANJA060	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen		
Drossel SKAJA162	Lehrperson	Lehrperson	nein
Drossel HJAWA011		Leistung	
Fink AMAJO201	Verantwortung: Kind	Abwägung	ja
Fink			

ATRUW220	Abwägung	Lehrperson	ja
Fink CCOTH270	Abwägung	Abwägung	nein
Fink CGUJO142	Abwägung		
Fink FCHMA220	Diagnostik	Diagnostik	nein
Fink IHEDI260	Lehrperson		
Fink JCAJO181	Diagnostik	Lehrperson	ja
Fink JKAJO230	Verantwortung: Lerngruppe	Abwägung	ja
Fink JSUST130	Verantwortung: Lerngruppe	Lehrperson	ja
Fink LCOST040	Abwägung	Abwägung	nein
Fink LHEHE281	Lehrperson		
Fink MAGHE171	Abwägung	Lehrperson	ja
Fink MREUL270	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen	Diagnostik	ja
Fink RKACH260	Leistung	Diagnostik	ja
Fink SINDI230	Lehrperson		
Fink UBEFR214	Lehrperson		
Fink ACHAL210	Diagnostik	Verantwortung: Kind	ja
Fink BANGE160	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure		
Fink BAGDI100		Lehrperson	
Star AGIMI240	Diagnostik		
Star JINAN050	Lehrperson	Lehrperson	nein
Star LDOPE080	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure		
Star MMAHA051	Verantwortung: Lerngruppe	Lehrperson	ja

Star PKAFR270	Lehrperson		
Star RANMI080	Lehrperson	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	ja
Star SANRU070	Abwägung	Abwägung	nein
Star CKAKA240	Lehrperson		
Star HKRUL210	Abwägung	Lehrperson	ja
Star JANUL172	Diagnostik	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen	ja
Star JREHO191	Verantwortung: mehrere Akteursgruppen	Lehrperson	ja
Star KKIPE050	Diagnostik	Diagnostik	nein
Star LCAKL040	Abwägung		
Star MALLA120	Lehrperson	Verantwortung: weitere unterstützende Akteure	ja
Star MANWA201	Abwägung	Abwägung	nein

Anhang H: Veränderungen Reflexionsbreite Prä-Post (Kategoriendimensionen)

Hauptkategorie: Akteur der Handlung						
Subkategorie: Kategoriendimension	Codierung	Prozente	Codierung	Prozente	%- Veränderung (Prä-Post)	Veränderungs- tendenz
S ¹ : Schülerin Sarah	12	9,3 %	10	7,6 %	-16,7 %	↓
LP ² : Lehrperson (introspektiv)	3	2,3 %	4	3,1 %	+33,3 %	↑
LP: Lehrperson	12	9,3 %	21	16,3 %	+75 %	↑
UA ³ : Unbestimmter Akteur	101	78,3 %	93	72,1 %	-7,9 %	↓
LG ⁴ : Lerngruppe	1	0,8 %	1	0,8 %	-	→
Gesamt	129	100 %	129	99,9 %	-	→

Hauptkategorie: Ursache						
Subkategorie: Kategoriendimension	Codierung	Prozente	Codierung	Prozente	%- Veränderung (Prä-Post)	Veränderungs- tendenz
S: Emotionale Be- weggründe	17	7,1 %	17	7,9 %	-	→
S: Motivationale Beweggründe	17	7,1 %	14	6,5 %	-17,7 %	↓
S: Beeinträchtigung der Wahrnehmung	1	0,4 %	1	0,5 %	-	→
S: Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung	3	1,2 %	0	0 %	-100 %	↓
S: Beeinträchtigung des Lernens	22	9,1 %	28	13 %	+27,3 %	↑
S: Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Ent- wicklung	18	7,5 %	9	4,2 %	-50 %	↓
S: Beeinträchtigung durch Autismus	1	0,4 %	0	0 %	-100 %	↓
S: Beeinträchtigung der geistigen Ent- wicklung	1	0,4 %	1	0,5 %	-	→
S: Beeinträchtigung im Allgemeinen	4	1,7 %	11	5,1 %	+175 %	↑
S: Unspezifische Beweggründe	16	6,6 %	11	5,1 %	-31,3 %	↓
B ⁵ : Arbeitsmaterial	34	14,1 %	37	17,1 %	+8,8 %	↑

¹ S ist die Abkürzung für die Subkategorie *Schülerin Sarah*.

² LP ist die Abkürzung für die Subkategorie *Lehrperson*.

³ UA ist die Abkürzung für die Subkategorie *unbestimmter Akteur*.

⁴ LG ist die Abkürzung für die Subkategorie *Lerngruppe*.

⁵ B ist die Abkürzung für die Subkategorie *(Lern-)Barrieren*.

B: Sozialform	26	10,8 %	26	12 %	-	→
B: Sprache	4	1,7 %	3	1,4 %	-25 %	↓
B: Arbeitsatmosphäre	1	0,4 %	0	0 %	-100 %	↓
B: organisationale Struktur	2	0,8 %	2	0,9 %	-	→
B: Klassenklima	10	4,2 %	9	4,2 %	-10 %	↓
B: fehlende Lernstrategien	13	5,4 %	17	7,9 %	+30,8 %	↑
B: im Allgemeinen	2	0,8 %	0	0 %	-100 %	↓
LP: Unzureichender wertschätzender Umgang	0	0 %	2	0,9 %	-	↑
LP: Unzureichende Passung der Lerngelegenheit	9	3,7 %	6	2,8 %	-33,3 %	↓
LP: Unzureichende Ursachenanalyse	4	1,7 %	3	1,4 %	-25 %	↓
LG: Unkundiges Verhalten	10	4,2 %	7	3,2 %	-30 %	↓
LG: Ablehnendes Verhalten	26	10,8 %	12	5,6 %	-53,9 %	↓
Gesamt	241	100,1 %	216	100,2 %	-10,4 %	↓

Hauptkategorie: Intention der Handlung						
Subkategorie: Kategorien-dimension	Codierung	Prozente	Codierung	Prozente	%-Veränderung (Prä-Post)	Veränderungstendenz
S: Ursachenanalyse	42	32,6 %	34	26,8 %	-19,1 %	↓
S: Verhaltens- oder Einstellungsänderung	7	5,4 %	15	11,8 %	+114,3 %	↑
S: Soziale Teilhabe	29	22,5 %	23	18,1 %	-20,7 %	↓
S: Kompetenzerweiterung und Leistungsorientierung	21	16,3 %	25	19,7 %	+19,1 %	↑
S: Unspezifisch	5	3,9 %	7	5,5 %	+40 %	↑
LG: Analyse des Lernsettings	3	2,3 %	6	4,7 %	+100 %	↑
LG: Verhaltens- oder Einstellungsänderung	13	10,1 %	11	8,7 %	-15,4 %	↓
LG: Herstellung eines Bewusstseins für Heterogenität	9	7 %	6	4,7 %	-33,3 %	↓
Gesamt	129	100,1 %	127	100 %	-1,6 %	↓

Hauptkategorie: Handlungsoptionen						
Subkategorie: Kategorien- dimension	Codierung	Prozente	Codierung	Prozente	%- Veränderung (Prä-Post)	Veränderungs- tendenz
LP: Aufgabenstellung anpassen	28	12,3 %	31	12 %	+10,7 %	↑
LP: Gespräche	35	15,4 %	30	11,6 %	-14,3 %	↓
LP: Unterstützung organisieren	22	9,7 %	33	12,7 %	+50 %	↑
LP: Lehr- und Lernform anpassen	14	6,1 %	19	7,3 %	+35,7 %	↑
LP: Umstrukturierung des Lernsettings	10	4,4 %	15	5,8 %	+50 %	↑
LP: Individuelle Bezugsnorm	2	0,9 %	2	0,8 %	-	→
LP: Veränderung der Gruppenzusammensetzung	8	3,5 %	9	3,5 %	+12,5 %	↑
LP: Beobachtung	6	2,6 %	11	4,3 %	+83,3 %	↑
LP: Sanktionierung	14	6,1 %	3	1,2 %	-78,6 %	↓
LP: Hilfsmittel zur Aufgabenbewältigung bereitstellen	4	1,8 %	10	3,9 %	+150 %	↑
LP: Förderung eines (lernförderlichen) Gruppenklimas	8	3,5 %	11	4,3 %	+37,5 %	↑
LP: Durchführung diagnostischer Verfahren	4	1,8 %	10	3,9 %	+150 %	↑
LP: Vermittlung von Lernstrategien	9	4 %	9	3,5 %	-	→
LP: Sonstige Maßnahmen	20	8,8 %	11	4,3 %	-45 %	↓
LP: Kein Ergreifen von Maßnahmen	14	6,1 %	11	4,3 %	-21,4 %	↓
S: Selbstverantwortliche Organisation von Unterstützungssystemen	2	0,9 %	0	0 %	-100 %	↓
S: Selbstbestimmtes Lernen	0	0 %	4	1,5 %	-	↑
E ⁶ : Beschwerde	1	0,4 %	0	0 %	-100 %	↓
E: Durchführung diagnostischer Verfahren	0	0 %	1	0,4 %	-	↑
SP ⁷ : Durchführung diagnostischer Verfahren	0	0 %	1	0,4 %	-	↑
SP: Unterstützung	0	0 %	7	2,7 %	-	↑
SP: Gespräch	0	0 %	1	0,4 %	-	↑
SP: Konzeption adäquater Aufgaben und Lernziele	0	0 %	4	1,5 %	-	↑

⁶ E ist die Abkürzung für die Subkategorie *Eltern*.

⁷ SP ist die Abkürzung für die Subkategorie *Sonderpädagogin/in*.

SP: Lehr- und Lernform anpassen	0	0 %	1	0,4 %	-	↑
SozP ⁸ : Unterstützung	1	0,4 %	0	0 %	-100 %	↓
SB ⁹ : Unterstützung	0	0 %	6	2,3 %	-	↑
LG: Ausgrenzung	8	3,5 %	3	1,2 %	-62,5 %	↓
LG: Beschwerde	9	4 %	2	0,8 %	-77,8 %	↓
LG: Unterstützung	9	4 %	14	5,4 %	+55,6 %	↑
Gesamt	228	100,2 %	259	100 %	+13,6 %	↑

Hauptkategorie: Ergebnis der Handlung						
Subkategorie: Kategorien- dimension	Codierung	Prozente	Codierung	Prozente	%-Veränderung (Prä-Post)	Veränderungstendenz
S: Perspektivenwechsel	10	6,9 %	3	1,8 %	-70 %	↓
S: Lernerfolg	13	9 %	28	17,2 %	+115,4 %	↑
S: Reorganisation des Arbeitsprozesses	11	7,6 %	21	12,9 %	+90,9 %	↑
S: Eingliederung	21	14,6 %	20	12,3 %	-4,8 %	↑
S: Umgestaltung des Arbeitsplatzes	0	0 %	2	1,2 %	-	→
S: Emotionale Belastung	13	9 %	5	3,1 %	-61,5 %	↑
S: Arbeitsverweigerung	4	2,8 %	2	1,2 %	-50 %	↓
S: Ausschluss	4	2,8 %	8	4,9 %	+100 %	↑
S: Schulische Leistungsbeeinträchtigung	11	7,6 %	6	3,7 %	-45,5 %	↓
S: Stärkung Selbstwert	0	0 %	5	3,1 %	-	→
LG: Perspektivenwechsel	12	8,3 %	7	4,3 %	-41,7 %	↓
LG: Lernerfolg	2	1,4 %	8	4,9 %	+300 %	↑
LG: Reorganisation des (Gruppen)Arbeitsprozesses	3	2,1 %	8	4,9 %	+166,7 %	↑
LG: Separierung	7	4,9 %	2	1,2 %	-71,4 %	↓
LG: Schulische Leistungsbeeinträchtigung	0	0 %	1	0,6 %	-	→
LP: Perspektivenwechsel	2	1,4 %	8	4,9 %	+300 %	↑
LP: Beschluss spezifischer Fördermaßnahmen	18	12,5 %	13	8 %	-27,8 %	↓
KF ¹⁰ : Keine Fokussierung eines Ergebnisses	13	9 %	16	9,8 %	+23,1 %	↑

⁸ SozP ist die Abkürzung für die Subkategorie *Sozialpädagog/in*.

⁹ SB ist die Abkürzung für die Subkategorie *Schul- und Lernbegleitung*.

ses						
Gesamt	144	99,9 %	163	100 %	+13,2 %	↑

Hauptkategorie: Umsetzung von Inklusion						
Subkategorie: Kategorien- dimension	Codierung	Prozente	Codierung	Prozente	%- Veränderung (Prä- Post)	Veränderungs- tendenz
AB ¹¹ : Heterogenität als Normalität	10	10,6 %	6	5 %	-40 %	↓
LP: Individualisierung	12	12,8 %	33	27,3 %	+175 %	↑
LP: Differenzierung	14	14,9 %	8	6,6 %	-42,9 %	↓
LP: unspezifisch	25	26,6 %	20	16,5 %	-20 %	↓
LG: Eingliederung	9	9,6 %	15	12,4 %	+66,7 %	↑
S: Selbstverantwortliche Eingliederung	5	5,3 %	3	2,5 %	-40 %	↓
SP: Eingliederung	2	2,1 %	10	8,3 %	+400%	↑
SozP: Eingliederung	1	1,1 %	0	0 %	-100 %	↓
SB: Eingliederung	0	0 %	6	5 %	-	↑
KT ¹² : keine Thematisierung der Umsetzung	5	5,3 %	9	7,4 %	+80 %	↑
EX ¹³ : Exklusion des störenden Kindes	11	11,7 %	11	9,1 %	-	→
Gesamt	94	100%	121	100,1 %	+28,7 %	↑

¹⁰ KF ist die Abkürzung für die Subkategorie *keine Fokussierung eines Ergebnisses*.

¹¹ AB ist die Abkürzung für die Subkategorie *Alle Beteiligten*.

¹² KT ist die Abkürzung für die Subkategorie *keine Thematisierung*.

¹³ EX ist die Abkürzung für die Subkategorie *Exklusion*.

Anhang I: Textfallvignetten aller Forschungswerkstätten Prä und Post